

Recibido: 01-08-25 Aceptado: 27-10-25
* Autor de contacto: sol.dubarry@hotmail.com

CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES EMOCIONALES Y EL RENDIMIENTO DEPORTIVO.

Un estudio sobre el impacto del estado emocional en el desempeño de las jugadoras de hockey del Club Santa Bárbara

**TÍTULO EN CORRELATION BETWEEN EMOTIONAL VARIABLES
AND ATHLETIC PERFORMANCE.**

**A study on the impact of emotional state on the performance of female hockey
players at Club Santa Bárbara**

María Sol Dubarry Benetti

Instituto Universitario de River Plate, Argentina.

RESUMEN

El presente trabajo explora la correlación entre las variables emocionales y el rendimiento deportivo en jugadoras de hockey sobre césped del Club Deportivo Santa Bárbara (Buenos Aires, Argentina), destacando que el deporte contemporáneo demanda una preparación mental y emocional integral además de habilidades físicas y técnicas. La investigación utilizó un diseño cuasi-experimental con un enfoque mixto. Se emplearon dos herramientas principales: el cuestionario *Profile of Mood States* (POMS) para evaluar el estado emocional precompetitivo, midiendo dimensiones como tensión, fatiga y vigor y dispositivos *Global Positioning System* (GPS) para obtener métricas del rendimiento físico, tales como la distancia total recorrida y la velocidad máxima. El estudio se llevó a cabo en dos partidos oficiales implementando una técnica de visualización guiada como intervención psicológica antes del segundo encuentro, con el objetivo de inducir calma y concentración. Para el análisis emocional, se introdujo el concepto de distrés, un indicador compuesto que sintetiza la carga emocional negativa. Los resultados sugieren que la relación entre el estado emocional y el rendimiento es dinámica y heterogénea, fuertemente influenciada por la percepción subjetiva del contexto competitivo. Aunque la intervención de visualización no redujo significativamente el promedio grupal de distrés, sí se registraron mejoras puntuales en el vigor y la claridad mental (confusión) en algunas jugadoras. Se observó que jugadoras con altos niveles de distrés pudieron mantener o incluso mejorar sus métricas físicas, sugiriendo una alta tolerancia al estrés. El estudio concluye que la gestión emocional debe integrarse como un componente central y personalizado en la preparación deportiva. Este trabajo presenta los resultados de la tesis de grado defendida en el Instituto Universitario River Plate en octubre de 2025.

Palabras clave: Gestión emocional; Visualización Guiada; Flow; Distrés

ABSTRACT

This study explores the correlation between emotional variables and athletic performance in field hockey players from Club Deportivo Santa Bárbara (Buenos Aires, Argentina), highlighting that contemporary sports require comprehensive mental and emotional preparation in addition to physical and technical skills. The research used a quasi-experimental design with a mixed approach. Two main tools were used: the Profile of Mood States (POMS) questionnaire to assess pre-competitive emotional state, measuring dimensions such as tension, fatigue, and vigor, and Global Positioning System (GPS) devices to obtain physical performance metrics, such as total distance traveled and maximum speed. The study was conducted in two official matches, implementing a guided visualization technique as a psychological intervention before the second match, with the aim of inducing calm and concentration. For emotional analysis, the concept of distress was introduced, a composite indicator that synthesizes negative emotional load. The results suggest that the relationship between emotional state and performance is dynamic and heterogeneous, strongly influenced by the subjective perception of the competitive context. Although the visualization intervention did not significantly reduce the group average

of distress, specific improvements in vigor and mental clarity (confusion) were recorded in some players. It was observed that players with high levels of distress were able to maintain or even improve their physical metrics, suggesting a high tolerance for stress. The study concludes that emotional management should be integrated as a central and personalized component of athletic training. This work presents the results of the thesis defended at the River Plate University Institute in October 2025.

Keywords: Emotional management; Guided visualization; Flow; Distress

INTRODUCCIÓN

El deporte contemporáneo demanda mucho más que habilidades físicas y técnicas; para alcanzar un desempeño óptimo, los atletas necesitan también desarrollar una preparación mental y emocional que les permita afrontar las múltiples exigencias que presenta la competencia. En deportes colectivos, como el hockey sobre césped femenino, las jugadoras enfrentan no solo las demandas tácticas, físicas y técnicas propias del juego, sino también presiones tanto internas como externas que influyen directamente en su estado emocional.

Esta situación se vuelve aún más compleja en el contexto actual, donde el deporte ha trascendido su condición de simple actividad física para convertirse en un fenómeno social, mediático y altamente profesionalizado. En este escenario, el presente trabajo busca comprender la relación existente entre las emociones y el rendimiento deportivo en las jugadoras del Club Deportivo Santa Bárbara, un equipo de Primera División que compite en la ciudad de Tigre, Provincia de Buenos Aires, durante el año 2025.

En consecuencia, la gestión emocional aparece como un factor clave, no solo para competir eficazmente, sino también para mantener la continuidad, la salud mental y el bienestar integral de quienes practican deporte de manera constante. De hecho, la manera en que una jugadora maneja sus emociones puede incidir considerablemente en su rendimiento, ya que dichas emociones afectan aspectos esenciales como la concentración, la ejecución técnica, la toma de decisiones en momentos críticos y la interacción con compañeras y adversarias.

Durante la competencia, las deportistas se enfrentan a situaciones que generan estados emocionales intensos —tales como ansiedad, frustración o euforia— los cuales pueden potenciar o, por el contrario, interferir en su desempeño. A su vez, estas emociones no solo se manifiestan a nivel psicológico, sino que también desencadenan respuestas fisiológicas: modifican la frecuencia cardíaca, el tono muscular, la percepción del esfuerzo y la velocidad de reacción. Cuando estas reacciones no se regulan adecuadamente, la calidad de la ejecución puede verse afectada, dificultándose la toma de decisiones y reduciéndose la capacidad para mantener la concentración bajo presión (Hanin, 2000; Lazarus, 2000).

Aunque por mucho tiempo los entrenamientos deportivos se enfocaron fundamentalmente en los aspectos físicos y técnicos, durante las últimas décadas la psicología deportiva ha ganado un protagonismo creciente. Esto se explica porque un abordaje integral del deportista debe contemplar también las variables emocionales. Según Weinberg y Gould (2019), no es posible entender el rendimiento exclusivamente desde una perspectiva fisiológica, ya que factores como la motivación, la confianza, la gestión de la ansiedad y la concentración resultan fundamentales para alcanzar una ejecución efectiva en situaciones de presión.

Atendiendo a esta necesidad, se han desarrollado diversas herramientas para evaluar el estado psicológico de los deportistas. Entre ellas, el *Profile of Mood States* (POMS; McNair, Lorr y Droppleman, 1971) es uno de los cuestionarios más empleados en el ámbito deportivo, diseñado específicamente para medir los estados de ánimo que pueden influir en el rendimiento. Esta herramienta permite identificar variaciones emocionales sutiles en dimensiones clave como la tensión, la fatiga, la depresión, la ira, la confusión y el vigor, todas estrechamente relacionadas con la preparación psicológica y la respuesta ante la competencia.

El POMS ha sido validado en diferentes disciplinas, tanto individuales como colectivas. Investigaciones realizadas por Morgan (1980), Terry (1995) y Raglin y Morgan (1994) han demostrado su eficacia para evaluar el perfil emocional de los atletas y su vínculo con el rendimiento competitivo. En términos generales, se ha observado que los deportistas de alto nivel tienden a exhibir elevados niveles de vigor y bajos niveles en las otras dimensiones emocionales, conformando el denominado "perfil iceberg". Sin embargo, a pesar de su amplia difusión internacional, en Argentina son todavía pocos los estudios que aplican este tipo de herramientas en el hockey femenino, especialmente en categorías amateur o semiprofesionales, lo que limita la posibilidad de diseñar estrategias de intervención fundamentadas en evidencia empírica y adaptadas a las particularidades de esta disciplina.

Con el propósito de contribuir a esta línea de investigación, este estudio se llevará a cabo durante dos partidos oficiales. En ambas ocasiones, se aplicará el cuestionario POMS a las jugadoras antes de comenzar el encuentro, con el fin de registrar su estado emocional previo a la competencia. En el segundo partido, además, se implementará una técnica de visualización guiada¹ como intervención psicológica, orientada a inducir un estado de calma, concentración y activación funcional.

El objetivo central es analizar si la incorporación de la visualización guiada genera cambios significativos en las variables emocionales y, en consecuencia, en los indicadores de rendimiento deportivo, en comparación con el partido inicial, donde no se aplicó esta intervención.

Por otro lado, el rendimiento físico será evaluado a través de dispositivos Global Positioning System (GPS), que permiten registrar con exactitud variables tales como la distancia total recorrida, la cantidad de aceleraciones, la distancia alcanzada a máxima velocidad y la velocidad máxima registrada. Estas métricas fueron seleccionadas por su relevancia para analizar el desempeño físico en deportes intermitentes y de alta exigencia como el hockey sobre césped. En particular, la distancia total refleja la carga general de trabajo, las aceleraciones dan cuenta de la intensidad de los esfuerzos realizados, mientras que la distancia y la velocidad máxima permiten evaluar la capacidad de respuesta explosiva y de desplazamiento en momentos decisivos del juego. En conjunto, estos datos constituyen un indicador objetivo del rendimiento durante la competencia.

Así, esta investigación pretende explorar la relación entre los estados emocionales previos a la competencia y el rendimiento deportivo, combinando datos subjetivos (cuestionarios) con datos objetivos (GPS). Además, se analizará el posible efecto que la visualización guiada pueda tener sobre dichas variables, aunque esta intervención no constituye el foco principal del estudio.

Desde un enfoque científico, este trabajo apunta a profundizar el conocimiento acerca de cómo interactúan las emociones y el rendimiento en el contexto del hockey femenino argentino. A pesar de los avances teóricos y empíricos previos, todavía queda un amplio campo por investigar en contextos locales, lo que hace que esta contribución sea especialmente valiosa.

Desde una perspectiva práctica, el estudio resulta especialmente pertinente, ya que busca aportar herramientas aplicables al entrenamiento y a la preparación psicológica de las jugadoras de hockey. De este modo, se pretende optimizar su rendimiento y fomentar una preparación integral que contemple tanto los aspectos físicos como los emocionales. Esta contribución adquiere relevancia no solo para las deportistas, sino también para entrenadores y psicólogos deportivos, al ofrecer estrategias basadas en evidencia que pueden favorecer una mejor gestión emocional durante competencias de alta exigencia.

Emociones y su relación con el desempeño en el deporte

Para comprender con mayor claridad cómo las variables emocionales impactan en el rendimiento deportivo, resulta fundamental diferenciar dos conceptos que, aunque estrechamente relacionados, no son equivalentes: las emociones y los sentimientos. En muchos contextos se los emplea como sinónimos; sin embargo, desde una perspectiva psicológica y neurofisiológica, presentan diferencias relevantes que conviene considerar.

Las emociones, tal como plantea Ekman (1999), son respuestas universales del organismo, manifestadas a través de cambios fisiológicos automáticos, como el aumento de la frecuencia cardíaca o la tensión muscular. Estas reacciones, que ocurren de manera involuntaria y casi instantánea, permiten al cuerpo adaptarse eficazmente a situaciones que requieren una acción inmediata. Ekman (1992) identificó un conjunto de emociones básicas —entre ellas, el miedo, la ira, la alegría y la tristeza— presentes en todas las culturas humanas, lo que indica una base evolutiva común.

Desde una mirada complementaria, Damasio (1994) sostiene que las emociones cumplen un rol central en la regulación de la conducta, al actuar como señales internas que orientan nuestras decisiones. A través de los denominados “marcadores somáticos”, el cerebro se sirve de estas señales emocionales para facilitar elecciones más adaptativas, especialmente en contextos complejos o ambiguos. En este sentido, las emociones no se contraponen al pensamiento racional, sino que lo acompañan y enriquecen, favoreciendo respuestas más eficientes ante los desafíos del entorno.

Los sentimientos representan una elaboración más compleja de la experiencia afectiva. A diferencia de las

¹ <https://m.youtube.com/watch?v=oY8M8H0koHoyt=527sypp=2AGPBJACAQ%3D%3D>

emociones, los sentimientos surgen cuando el individuo toma conciencia de lo que está experimentando, le otorga un significado personal y lo integra a su vivencia subjetiva. Como señala Bisquerra (2009), se trata de construcciones mentales más duraderas, modeladas por factores cognitivos, sociales y culturales. Por esa razón, un mismo evento puede provocar emociones similares en distintas personas, pero dar lugar a sentimientos completamente distintos, en función de la interpretación individual que cada una realice.

Esta distinción no es solo de orden teórico, sino que adquiere un valor práctico al analizar las dinámicas emocionales en el deporte competitivo. Las emociones inciden de manera directa e inmediata en el rendimiento, ya que desencadenan respuestas fisiológicas que pueden ser facilitadoras o perjudiciales. Por ejemplo, una jugadora que siente ansiedad antes de un partido puede experimentar un aumento de alerta beneficioso, pero si esa activación emocional se intensifica en exceso, puede interferir con su precisión técnica o su capacidad para tomar decisiones oportunas bajo presión.

En cambio, los sentimientos tienden a generar efectos más estables y sostenidos a lo largo del tiempo. Influyen en variables como la autoconfianza, la motivación, la valoración del desempeño propio y el vínculo con compañeras, entrenadores o el entorno competitivo. Es decir, mientras las emociones están más vinculadas a reacciones inmediatas frente a estímulos concretos, los sentimientos configuran el marco interpretativo desde el cual el deportista comprende su experiencia, enfrenta desafíos y construye expectativas a futuro.

En el caso específico del hockey sobre césped, donde la toma de decisiones rápida, la coordinación grupal y la exigencia física constante son fundamentales, poder distinguir entre emociones y sentimientos permite diseñar intervenciones psicológicas más efectivas. Esta diferenciación no solo enriquece el análisis académico de las variables afectivas, sino que también ofrece herramientas aplicables al trabajo de campo, facilitando una preparación emocional más ajustada a las demandas reales que enfrentan las jugadoras en contextos competitivos de alta exigencia.

Emociones y el organismo biológico

Las emociones constituyen una influencia determinante y compleja sobre el rendimiento deportivo, actuando en dos niveles principales: por un lado, en el plano fisiológico y neuroquímico del organismo, y por otro, en el ámbito cognitivo y conductual, incidiendo directamente en la calidad del desempeño. Comprender esta dualidad resulta esencial para interpretar cómo los factores afectivos pueden, según su intensidad y dirección, potenciar o limitar la performance de un atleta.

Desde el punto de vista orgánico, las emociones generan una activación inmediata y automática del sistema nervioso autónomo, en especial del sistema simpático, que prepara al cuerpo para reaccionar ante estímulos percibidos como relevantes o amenazantes. En situaciones de alta exigencia, como una competencia o una jugada decisiva, emociones como el estrés, la ansiedad o el miedo desencadenan una serie de respuestas fisiológicas.

Entre dichas respuestas se incluyen el incremento de la frecuencia cardíaca, la elevación de la presión arterial, la respiración acelerada, la sudoración, la tensión muscular y la liberación de hormonas relacionadas con el estrés, principalmente adrenalina y cortisol (Weinberg y Gould, 2018). Esta activación fisiológica permite al organismo responder con mayor velocidad ante las demandas del entorno, aumentando el flujo de oxígeno hacia los músculos y optimizando los reflejos. Sin embargo, esta respuesta tiene límites: cuando la activación es demasiado intensa o sostenida en el tiempo, sus efectos pueden ser contraproducentes. Por ejemplo, una tensión muscular excesiva puede entorpecer la coordinación motora fina, generar rigidez e incrementar el riesgo de lesiones. Asimismo, una respiración agitada puede disminuir la oxigenación cerebral, comprometiendo la claridad mental. Además, niveles elevados de cortisol mantenidos en el tiempo pueden perjudicar los procesos de recuperación física y debilitar el sistema inmunológico.

Diferentes investigaciones coinciden en que una activación fisiológica elevada, cuando supera el umbral óptimo, puede tener un impacto negativo sobre el rendimiento y el bienestar general del deportista. En este sentido, Weinberg y Gould (2014) subrayan que un exceso de activación puede interferir con la ejecución técnica y la toma de decisiones, mientras que Hanin (2000) propone la existencia de un rango óptimo de activación individual, fuera del cual aumentan las posibilidades de errores. Por su parte, McEwen (2007) advierte que una exposición prolongada a niveles altos de cortisol compromete funciones cognitivas, inmunológicas y de recuperación.

De forma complementaria, a nivel cerebral, las emociones influyen en el funcionamiento de distintas áreas involucradas en el control de la conducta y la toma de decisiones. En particular, los estados emocionales negativos tienden a activar regiones como la amígdala y el sistema límbico, relacionados con la percepción de amenazas y la reacción de lucha o huida. Esta activación puede inhibir temporalmente la actividad de la corteza prefrontal, responsable del pensamiento racional, la planificación estratégica y la resolución de problemas.

Por el contrario, emociones positivas como la confianza, la alegría o una motivación equilibrada favorecen un estado cerebral óptimo para el aprendizaje, la concentración y la ejecución precisa. Este estado ha sido conceptualizado como "Flow". Según Csikszentmihalyi (1990), dicho estado se caracteriza por una inmersión total en la tarea, donde "las personas están tan involucradas en una actividad que nada más parece importar; la experiencia en sí es tan satisfactoria que estarían dispuestas a realizarla incluso a gran costo, solo por el hecho de hacerla" (p. 4).

En el ámbito deportivo, este estado se manifiesta como una sensación de control absoluto, concentración máxima y eficiencia en la ejecución, lo que facilita la adaptación a las exigencias del juego. En esta línea, un estudio con jugadores internacionales de hockey sobre césped mostró que quienes obtuvieron mejor rendimiento reportaron estados emocionales asociados a una activación funcional, confianza, alerta y relajación durante la competencia (Jones, Mace y Williams, 2000). En relación con el rendimiento, las emociones modulan de manera directa aspectos fundamentales como la ejecución técnica, la toma de decisiones tácticas y la gestión del esfuerzo físico y mental. La habilidad para sostener la calma y el foco en momentos críticos —como un penal determinante o el "pique" al final de un partido— puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Por el contrario, emociones mal reguladas pueden provocar bloqueos motores, distracción, impulsividad o vacilación, deteriorando el desempeño.

Asimismo, las emociones impactan en la motivación del deportista. Aquellas de valencia positiva tienden a fortalecer la motivación intrínseca, impulsando la persistencia, el compromiso con el entrenamiento y la capacidad para afrontar dificultades. En cambio, afectos negativos mal gestionados —como la frustración o el desánimo— pueden derivar en desmotivación, temor al error e incluso abandono anticipado de la práctica deportiva. Cabe señalar que el efecto emocional no se limita al plano individual, sino que también incide en la dinámica y cohesión de los equipos. Una adecuada gestión emocional favorece la comunicación eficaz, la confianza entre compañeras y la coordinación colectiva, aspectos clave en los deportes grupales. En síntesis, las emociones desencadenan reacciones fisiológicas inmediatas que preparan al organismo para actuar, aunque pueden resultar perjudiciales si no se controlan, afectando la condición física, la precisión motora y la recuperación. A su vez, repercuten en el funcionamiento cerebral y las funciones cognitivas, influyendo en la toma de decisiones, la atención sostenida y la motivación. Por ello, el rendimiento deportivo depende en gran medida del equilibrio entre una activación emocional funcional y la capacidad de regulación que permita sostener el control físico y mental durante la competencia.

Esta visión integral subraya la relevancia de intervenir tanto en el plano físico como en el psicológico, promoviendo estrategias que permitan gestionar las emociones de manera eficiente, sostenible y adaptada a las demandas del alto rendimiento.

Factores emocionales en el rendimiento deportivo

Tal como se desarrolló previamente, las emociones tienen un profundo efecto sobre el organismo. En esta sección, se abordará específicamente cómo dichas respuestas inciden en el rendimiento deportivo. Considerando que las emociones son un componente esencial del comportamiento humano, resultan determinantes en la forma en que los deportistas perciben, interpretan y responden a las demandas del entorno competitivo.

Deportivamente, esta influencia se ve intensificada, ya que las emociones pueden condicionar tanto el desempeño físico como el estado mental de los atletas. La manera en que un deportista experimenta y gestiona sus emociones influye directamente en la calidad de su rendimiento. Desde la motivación previa a la competencia hasta la reacción ante una victoria o una derrota, las emociones atraviesan todo el proceso deportivo.

Esta incidencia se manifiesta en múltiples dimensiones. En primer lugar, a nivel fisiológico, desencadenan respuestas del sistema nervioso autónomo que pueden afectar directamente el rendimiento físico. Por ejemplo, la ansiedad puede generar un aumento de la frecuencia cardíaca, una respiración más agitada o una tensión muscular excesiva, lo que interfiere con la ejecución técnica y la toma de decisiones en situaciones críticas.

En cambio, emociones como la confianza o el entusiasmo pueden facilitar un estado de activación óptima – conocido en psicología deportiva como “flow”– donde el atleta se siente concentrado, motivado y eficaz. En segundo lugar, desde una perspectiva psicológica, las emociones influyen en la autopercepción del deportista, su capacidad de concentración, el nivel de motivación y la calidad de sus decisiones. Las emociones agradables tienden a fortalecer la disposición mental, favoreciendo la resiliencia, la perseverancia y la autoconfianza. En contraste, aquellas de carácter displacentero, sobre todo si no son reguladas, pueden provocar bloqueos mentales, pensamientos disfuncionales y un deterioro del rendimiento global.

Este fenómeno se hace particularmente visible en contextos de alta presión, como fases eliminatorias o encuentros decisivos. La sobrecarga emocional puede derivar en errores, desconcentración o una pérdida del control. En línea con esto, cabe anticipar que, en el presente estudio, era esperable una mayor presión emocional durante el partido correspondiente al Torneo Metropolitano, en comparación con el de la Copa Buenos Aires. Esto se debe a que el primero otorga puntos que inciden directamente en la tabla de posiciones, lo cual puede condicionar el rendimiento del equipo a lo largo de la temporada. Por el contrario, aunque el partido por Copa también se disputa en formato eliminatorio, esta competencia –a nivel de clubes– no posee el mismo peso institucional ni la misma repercusión. En consecuencia, la carga emocional que genera suele ser menor, traduciéndose en una activación emocional más atenuada por parte de las jugadoras.

Tal como proponen Robazza y Bortoli (2007), el manejo emocional constituye una condición fundamental para el éxito deportivo. El equilibrio emocional no solo favorece la concentración, sino que también permite ejecutar habilidades con precisión, incluso en situaciones adversas. Los deportistas con un adecuado control emocional no solo responden mejor a los desafíos, sino que además tienden a mantener una performance más constante, evitando oscilaciones extremas causadas por estados afectivos inestables.

En este marco, disciplinas como el mindfulness –que será desarrollado más adelante– han demostrado ser eficaces para mejorar la regulación emocional, la atención plena y el bienestar psicológico, factores que repercuten positivamente en el rendimiento. Asimismo, diferentes profesionales del ámbito deportivo y de la salud trabajan junto a los atletas para desarrollar competencias clave como la autoconfianza, el enfoque, la resiliencia y la gestión del estrés. Entre las estrategias más utilizadas se encuentran la visualización, la relajación y la formulación de objetivos. Estas herramientas permiten al deportista conservar el control, canalizar sus emociones de manera funcional y sostener un alto nivel de rendimiento, incluso bajo presión.

Si bien el presente trabajo no se detiene en el abordaje específico de estas técnicas, resulta pertinente destacar que el trabajo interdisciplinario entre entrenadores, psicólogos y deportistas es cada vez más valorado como parte esencial del proceso de preparación integral. No se trata únicamente de entrenar el cuerpo: también es necesario entrenar la mente. Un atleta con gran capacidad física, pero sin dominio emocional, puede verse superado por oponentes que, con similar preparación física, han desarrollado una mayor fortaleza mental.

Por otra parte, es importante subrayar que las emociones no emergen de forma aislada, sino que están profundamente influenciadas por el entorno del atleta. Variables como la presión social, las expectativas familiares, el vínculo con el cuerpo técnico, la dinámica grupal y las experiencias previas ejercen una influencia directa en su vivencia emocional. De hecho, muchos deportistas enfrentan altos niveles de exigencia desde edades tempranas, lo que refuerza la necesidad de trabajar la dimensión emocional desde las etapas formativas.

En relación con ello, la teoría de la evaluación cognitiva de Lazarus (1991) plantea que las emociones surgen a partir de la valoración subjetiva que cada individuo realiza sobre una situación. Esto significa que dos personas pueden experimentar emociones distintas frente a un mismo evento, según la interpretación que hagan del mismo. Este enfoque resulta especialmente útil en el deporte, ya que pone de relieve cómo la percepción personal condiciona la respuesta emocional y, por ende, el comportamiento competitivo. Por ejemplo, un error puede ser vivido como una oportunidad de aprendizaje por un atleta y como un fracaso irreversible por otro, con consecuencias completamente distintas en ambos casos.

Los factores emocionales representan un componente central en el rendimiento deportivo. Más allá de la necesidad de controlarlas, es fundamental comprenderlas, aceptarlas y aprender a canalizarlas de manera adecuada. Cuando son gestionadas de forma eficaz, las emociones pueden convertirse en una fuente potente de energía, motivación y enfoque. Por esta razón, promover la educación emocional desde las primeras etapas del desarrollo deportivo hasta el alto rendimiento se presenta como una necesidad creciente en la formación integral del atleta.

Efecto de las emociones en áreas clave del rendimiento deportivo

Las emociones impactan de manera significativa en las funciones mentales y físicas vinculadas al rendimiento deportivo, ya que influyen directamente en la ejecución de habilidades, en la toma de decisiones y en la capacidad para enfrentar situaciones de presión. La forma en que los deportistas regulan sus emociones puede constituir una ventaja competitiva o, por el contrario, transformarse en un factor limitante.

Asimismo, afectan la mentalidad y las estrategias del atleta. La manera en que un deportista interpreta emocionalmente una situación puede condicionar su nivel de concentración, la precisión en la ejecución técnica y su eficacia a la hora de decidir bajo presión.

Este efecto emocional no se restringe únicamente a la actitud o percepción subjetiva, sino que alcanza dimensiones centrales del desempeño y repercute directamente en distintas áreas clave del rendimiento. Según investigaciones previas y aportes de la psicología del deporte (Hanin, 2000; Gould y Udry, 1994; Robazza y Bortoli, 2007), es posible identificar cuatro dimensiones fundamentales en las que las emociones inciden de forma significativa:

1. la ejecución de habilidades
2. la toma de decisiones
3. el manejo de la presión
4. la motivación

Cada una de estas áreas desempeña un rol esencial en la configuración del rendimiento integral del deportista, ya que las emociones influyen tanto en los aspectos técnicos como en los estratégicos y psicológicos que intervienen durante la competencia. En este sentido, si se retoma lo mencionado previamente respecto a la necesidad de una preparación emocional adecuada para afrontar las múltiples exigencias del entorno competitivo, se puede comprender con mayor profundidad cómo las diferentes dimensiones emocionales condicionan tanto el componente físico como el cognitivo del rendimiento.

Esta comprensión cobra especial relevancia en disciplinas colectivas como el hockey sobre césped femenino, donde las jugadoras no solo deben responder a los requerimientos tácticos, físicos y técnicos del juego, sino también gestionar presiones internas y externas que repercuten en su estado emocional. Por ello, abordar estas variables desde la práctica cotidiana se vuelve esencial para mantener el rendimiento y favorecer respuestas eficaces en contextos de alta demanda.

Una de las primeras áreas en las que se refleja esta influencia emocional es en la ejecución de habilidades, ya que las emociones inciden en la concentración, la coordinación motora y el control físico del deportista. Hanin (2000), mediante su modelo de emoción y rendimiento, afirma que un estado emocional equilibrado facilita una ejecución más precisa y fluida de las habilidades motoras. Las emociones positivas, como la confianza, favorecen un mayor control corporal, mientras que las de valencia negativa, como la ansiedad, tienden a generar tensión muscular, dificultando la coordinación y, en consecuencia, afectando negativamente el rendimiento. Otra dimensión clave es la toma de decisiones, una capacidad fundamental en el deporte, especialmente ante situaciones complejas y exigentes. Gould y Udry (1994) sostienen que estados emocionales positivos, como la calma o la autoconfianza, propician una mayor claridad mental y permiten tomar decisiones más rápidas y eficaces. En cambio, emociones como el miedo o la frustración pueden distorsionar el juicio, derivando en respuestas impulsivas o erráticas que afectan la eficacia táctica.

El manejo de la presión también guarda una estrecha relación con el estado emocional. Robazza y Bortoli (2007) subrayan que los atletas que no logran regular emociones intensas, como el estrés o la ansiedad, suelen presentar dificultades para mantener la concentración y ejecutar sus habilidades en escenarios adversos. No obstante, mediante el desarrollo de estrategias efectivas de autorregulación, es posible conservar la estabilidad emocional y potenciar el rendimiento en momentos críticos.

La motivación, entendida como uno de los pilares esenciales del rendimiento deportivo, se encuentra profundamente entrelazada con las emociones. Hanin (2000) plantea que las emociones positivas, tales como el entusiasmo o la satisfacción, fortalecen la motivación intrínseca y favorecen una mayor dedicación al entrenamiento. Por el contrario, estados negativos como la desilusión o el temor al fracaso pueden debilitar el compromiso y disminuir la perseverancia del atleta.

Estos hallazgos permiten comprender de qué manera las emociones inciden en variables esenciales del rendimiento deportivo, tanto en el plano físico como en el cognitivo, y refuerzan la necesidad de integrarlas en el trabajo diario con los deportistas.

Importancia de las técnicas de relajación: la visualización y su influencia en el rendimiento deportivo

En el ámbito deportivo, el rendimiento no solo está determinado por las condiciones físicas y técnicas, sino también por factores psicológicos que inciden directamente en la competencia. Las emociones, el estado mental y el nivel de activación del deportista influyen en cómo interpreta las situaciones del juego, toma decisiones bajo presión y responde corporalmente a los estímulos del entorno. En este marco, la preparación emocional ha cobrado una importancia creciente y se considera hoy en día un componente esencial del entrenamiento integral.

Saber manejar las emociones en contextos de alta exigencia permite a los deportistas mantener el foco, tomar decisiones más claras y conservar la estabilidad en momentos decisivos. Esta capacidad, lejos de ser innata, puede desarrollarse a través de herramientas específicas, entre las cuales las técnicas de relajación han demostrado ser especialmente útiles. Estas estrategias buscan generar un estado de calma y concentración que facilite un desempeño eficaz, particularmente cuando se experimenta ansiedad antes de una competencia. Una de las técnicas más difundidas en este campo es la visualización, también conocida como imaginación mental.

La visualización consiste en imaginar de forma detallada situaciones vinculadas a la competencia: jugadas, movimientos, sensaciones físicas o escenarios completos del evento deportivo. A través de esta práctica, el deportista puede ensayar mentalmente distintas acciones, reforzar la confianza en sus capacidades y prepararse emocionalmente para los desafíos que enfrentará. Está comprobado que este tipo de entrenamiento activa áreas cerebrales similares a las utilizadas durante la ejecución real de la actividad, lo que favorece la consolidación de patrones motores y emocionales que potencian el rendimiento.

Su aplicación es cada vez más frecuente en el deporte profesional y formativo, ya sea guiada por un profesional o realizada de forma autónoma. Cuando se realiza con acompañamiento, se emplean guiones verbales que invitan al deportista a recrear con precisión todos los elementos de la competencia: el ambiente, los sonidos, las sensaciones internas y los resultados esperados. Esta experiencia no solo fortalece la confianza, sino que también ayuda a reducir los niveles de activación fisiológica y ansiedad, favoreciendo un estado mental más equilibrado y enfocado. Además, la visualización puede integrarse con otras prácticas como la relajación profunda.

Una de las principales figuras en la integración de técnicas de relajación y atención plena es Jon Kabat-Zinn, médico e investigador que desarrolló el programa Mindfulness-Based Stress Reduction, (MBSR, Reducción del Estrés Basado en la Atención Plena).

Su propuesta combina elementos de la meditación budista con principios científicos occidentales, y aunque fue concebida originalmente para pacientes con dolor crónico y estrés, ha sido adoptada progresivamente en el ámbito deportivo por sus beneficios en la autorregulación emocional, la reducción de la ansiedad y el fortalecimiento de la concentración. En el deporte, el enfoque de Kabat-Zinn permite al atleta entrenar su capacidad de mantenerse presente, observar sus pensamientos y emociones sin reaccionar impulsivamente, y responder con mayor claridad en situaciones de presión. Esta conciencia plena es especialmente útil cuando se integra con otras técnicas como la visualización, ya que potencia la capacidad del deportista para representar mentalmente escenas de competencia desde un estado de calma y atención sostenida. Así, la práctica sistemática del mindfulness no solo mejora el bienestar general, sino que también contribuye al desarrollo de una preparación mental más sólida y adaptable.

El entrenamiento mental, incluyendo técnicas como la visualización, no solo contribuye a mejorar el rendimiento físico, sino que también fortalece la preparación psicológica, especialmente útil en situaciones donde la presión y la incertidumbre son protagonistas. La posibilidad de anticiparse mental y emocionalmente a lo que ocurrirá, de familiarizarse con esos escenarios antes de vivirlos, representa una ventaja concreta para quienes buscan rendir al máximo en cada competencia.

De la ansiedad al vigor: variables emocionales determinantes en el rendimiento deportivo

En el ámbito deportivo, el vínculo entre las emociones y el rendimiento constituye un objeto de análisis cada vez más relevante. Lejos de tratarse de una relación lineal o uniforme, las emociones pueden incidir de manera diversa según su intensidad, duración, contexto y el grado de autorregulación del deportista. Determinadas emociones tradicionalmente consideradas negativas, como la ansiedad o la ira, pueden, en dosis controladas, favorecer la activación y la concentración, actuando como facilitadores del rendimiento. Por el contrario, otras como la fatiga, la desmotivación o la confusión tienden a interferir con la ejecución técnica, la toma de decisiones y el equilibrio emocional, especialmente cuando no se gestionan adecuadamente.

Este capítulo se propone abordar en profundidad seis variables emocionales clave que, según la literatura especializada en psicología del deporte, tienen una influencia directa sobre el rendimiento competitivo: ansiedad, desmotivación, ira, vigor, fatiga y confusión. A través de un análisis detallado de cada una de ellas, se pretende no solo describir sus características y formas de manifestación, sino también explorar su impacto en la conducta del deportista, las posibles consecuencias sobre el desempeño y las estrategias que permiten intervenir eficazmente sobre estas dimensiones.

Comprender estas emociones resulta esencial tanto para entrenadores como para los propios atletas, ya que su adecuada gestión puede marcar la diferencia entre un rendimiento exitoso y una actuación limitada por factores internos. Además, integrar esta dimensión emocional al proceso de entrenamiento permite una preparación más completa, que contempla no solo lo físico y lo técnico, sino también los aspectos psicológicos que subyacen a toda práctica deportiva de alto nivel.

Una de las emociones más frecuentes en contextos competitivos es, sin duda, la ansiedad. Esta se manifiesta como una respuesta anticipatoria ante una situación evaluativa, y puede adoptar formas cognitivas —como pensamientos intrusivos, inseguridad o miedo al fracaso— y somáticas —como tensión muscular, sudoración, taquicardia o sensación de inquietud—. Diversos estudios, como los desarrollados por Martens, Vealey y Burton (1990), han evidenciado que la ansiedad no siempre actúa de manera perjudicial. De hecho, cuando se encuentra dentro de un rango moderado y el deportista cuenta con recursos psicológicos para afrontarla, puede aumentar el estado de alerta, enfocar la atención y favorecer la ejecución. No obstante, si la intensidad es elevada o se mantiene de forma prolongada, sus efectos pueden volverse contraproducentes, generando bloqueos mentales, errores no forzados, disminución de la confianza y una pérdida general de eficacia durante la competencia.

Otro estado emocional que reviste especial importancia es la desmotivación, entendida como una pérdida de interés o de energía hacia la actividad deportiva. Esta puede originarse por distintos factores, como la acumulación de entrenamientos sin pausas, lesiones recurrentes, conflictos interpersonales, o la sensación de estancamiento en el progreso. Cuando el deportista se encuentra desmotivado, disminuye su nivel de compromiso, tiende a desconectarse del grupo y muestra menor disposición para afrontar desafíos. A largo plazo, esta falta de energía psíquica puede incluso derivar en un abandono parcial o total de la práctica deportiva. Por ello, detectar tempranamente signos de apatía o desánimo resulta crucial para intervenir de forma preventiva y reorientar los objetivos del atleta.

La ira, por su parte, constituye una emoción que puede emerger ante situaciones de frustración, injusticia percibida o fallos propios y ajenos. En determinados casos, un grado moderado de agresividad puede traducirse en mayor intensidad de juego, determinación y presencia física en el campo. Sin embargo, cuando no se encuentra debidamente canalizada, la ira puede derivar en conductas impulsivas, discusiones, sanciones, o una pérdida del control emocional que interfiere con la táctica y la comunicación grupal. Por este motivo, es necesario trabajar sobre el autocontrol, la identificación de los disparadores emocionales y el entrenamiento en respuestas alternativas más funcionales.

En contraste con estas emociones disruptivas, el vigor representa un estado emocional positivo asociado a la energía, la vitalidad y el entusiasmo. McNair, Lorr y Droppleman (1971) lo definen como una disposición activa caracterizada por altos niveles de alerta, dinamismo y actitud positiva frente a las exigencias. La presencia de vigor en los deportistas suele estar relacionada con una adecuada planificación del entrenamiento, niveles óptimos de descanso, clima grupal favorable y objetivos motivacionales claros. Los atletas vigorosos no solo rinden mejor desde lo físico, sino que también muestran mayor resiliencia ante la adversidad y una disposición más estable para afrontar situaciones complejas del juego.

La fatiga, en contraposición, es una de las principales amenazas al rendimiento sostenido. Puede ser tanto física como mental, y aparece como consecuencia del esfuerzo acumulado, la falta de recuperación, el estrés competitivo o el exceso de carga emocional. Sus efectos son múltiples: disminución del tiempo de reacción, reducción del enfoque atencional, alteraciones en la toma de decisiones y pérdida de intensidad. En casos crónicos, la fatiga no solo afecta el desempeño, sino que puede derivar en estados de sobreentrenamiento, burnout o lesiones. Por eso, su monitoreo y gestión deben integrarse como parte del cuidado integral del deportista.

Por su parte, la confusión es una emoción menos evidente pero igualmente perjudicial. Se presenta cuando el deportista se enfrenta a un cúmulo de estímulos que no logra procesar adecuadamente, lo que puede deberse a presiones internas, estrategias poco claras, cambios en el entorno o un estado emocional alterado. La confusión impide organizar las respuestas, debilita la percepción táctica y obstaculiza la capacidad de resolución. Asimismo, tiende a erosionar la autoconfianza, generando un círculo vicioso donde el desconcierto alimenta la inseguridad, y esta a su vez incrementa los errores.

En conclusión, las emociones influyen profundamente en el rendimiento deportivo, ya sea como potenciadoras o como obstáculos. Analizar y trabajar sobre las variables emocionales no solo contribuye a optimizar el desempeño en competencia, sino que también promueve el bienestar integral del deportista. En este sentido, la preparación mental no debe entenderse como un complemento, sino como un componente central del proceso de entrenamiento. Solo mediante un abordaje integral que articule lo físico, lo técnico y lo emocional será posible desarrollar atletas más completos, equilibrados y resilientes frente a las múltiples exigencias del deporte contemporáneo.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente estudio se introduce el concepto de distrés como un indicador emocional compuesto, elaborado específicamente para esta investigación. Este indicador refleja la carga emocional acumulada por las jugadoras, a partir de la suma de las puntuaciones obtenidas en las distintas dimensiones del cuestionario *Profile of Mood States* (POMS) (Tabla 1). El término alude a un estado afectivo capaz de incidir directamente sobre cuatro aspectos clave del rendimiento deportivo previamente analizados: la ejecución de habilidades, la toma de decisiones, el manejo de la presión y la motivación. A lo largo del trabajo, el distrés es considerado como una variable integradora que sintetiza el estado emocional previo a la competencia.

Tabla 1. Modelo POMS como herramienta para el análisis del factor de distrés en jugadoras Club Deportivo Santa Bárbara

Variables	Afirmación (¿Cómo te sientes ahora?)	Puntuación (0-4)
Tensión/Ansiedad	Me siento nerviosa por el partido. Me preocupa cometer errores.	
Depresión/Desmotivación	Me siento triste o sin ganas de jugar.	
Ira/Hostilidad	Me frustro cuando las cosas no salen bien.	
Vigor/Energía	Me siento con energía para jugar.	
Fatiga	Me siento físicamente agotada.	
Confusión	Me cuesta concentrarme en la táctica.	

Con el fin de explorar la influencia de las emociones previas al juego en el rendimiento físico, se desarrolló un estudio con las jugadoras. Se utilizaron dos herramientas complementarias: el cuestionario POMS, que evalúa el estado emocional, y dispositivos GPS, que registran variables de desempeño. Adicionalmente, se incluyó una instancia de visualización guiada, cuyo posible efecto también será considerado como variable secundaria. Se desarrollará a partir de dos partidos del torneo, en los que se registrarán los datos antes y después de la intervención, permitiendo una comparación entre ambas instancias. Esta estructura busca observar si el estado previo a la competencia puede influir de manera concreta y medible en el rendimiento físico de las jugadoras.

El procedimiento contempla dos momentos claramente diferenciados: uno en el que las jugadoras disputarán un partido sin haber utilizado previamente la técnica psicológica, y otro en el que realizarán una breve sesión de visualización guiada antes de competir. Al aplicar el cuestionario antes de cada partido, se podrá evaluar el

estado inicial de cada participante. Al mismo tiempo, el uso de dispositivos GPS permitirá recoger indicadores precisos del rendimiento físico durante el juego, como la distancia total recorrida, la cantidad de *sprints*, la distancia recorrida en alta velocidad y la velocidad máxima alcanzada.

En ambas instancias, la implementación del cuestionario POMS se llevó a cabo en uno de los vestuarios disponibles, un espacio amplio y adecuado que ofrecía a las jugadoras las condiciones necesarias para responder con tranquilidad y concentración. Los cuestionarios fueron entregados en formato impreso por el investigador y devueltos completos por las jugadoras una vez finalizada su respuesta. La implementación fue individual y se realizó inmediatamente antes del inicio de la entrada en calor, asegurando que los estados emocionales registrados reflejaran el momento previo a la competencia.

En paralelo, el preparador físico del equipo fue el encargado de preparar y configurar los dispositivos GPS. Finalizada la entrada en calor, colocó los dispositivos en cada jugadora y se aseguró de que estuvieran correctamente encendidos. Para esta investigación se utilizó el modelo Catapult One, un dispositivo que se destaca por su precisión en el seguimiento, análisis y mejora del rendimiento físico en contextos deportivos reales. Al concluir el partido, también fue responsable de retirarlos cuidadosamente para su posterior análisis.

Cabe destacar que, previo al segundo partido, se incorporó una intervención psicológica mediante una técnica de visualización guiada. Esta se realizó de forma grupal en un salón de usos múltiples del club, a través de la reproducción de un audio de aproximadamente 22 minutos de duración, en un ambiente acondicionado para facilitar la experiencia, reduciendo estímulos externos y promoviendo un estado de concentración óptimo.

La estrategia metodológica se enfoca en una muestra reducida y homogénea, compuesta por jugadoras que comparten el mismo puesto en el campo (delanteras) y tiempos de participación similares. Esta elección no fue aleatoria, sino intencionada, ya que apunta a controlar posibles sesgos asociados a diferencias en roles tácticos o en la exposición al esfuerzo físico. A partir de ello, se asegura que cualquier variación observada en las variables medidas pueda vincularse con mayor claridad a la intervención emocional y no a otros factores externos y el abordaje adoptado combina elementos conceptuales y prácticos, permitiendo contrastar lo que plantea la teoría con lo que sucede en situaciones reales de juego. Así, el estudio no solo busca establecer una posible correlación entre el estado emocional y el rendimiento físico, sino también explorar cómo una estrategia de autorregulación emocional puede aplicarse como recurso útil dentro de la preparación competitiva de los equipos.

Esta mirada tiene un enfoque aplicado y contextualizado, propio de la psicología del deporte, donde las variables emocionales no se analizan de forma aislada, sino en interacción con los demás componentes del rendimiento.

En este sentido, la resolución del problema de investigación se plantea a partir del análisis comparativo entre los dos partidos registrados, utilizando evidencia empírica cuantificable para responder a la pregunta central del estudio. Al integrar herramientas tecnológicas y psicométricas, se busca construir una comprensión más profunda y fundamentada del vínculo entre las variables abordadas, contribuyendo con hallazgos que podrían ser de utilidad tanto para entrenadores como para profesionales de la preparación mental en el deporte.

El abordaje adoptado en esta investigación es mixto, ya que se busca recolectar y analizar datos numéricos con el fin de establecer relaciones entre variables. En este caso, las variables analizadas son las emociones y el rendimiento deportivo, abordadas como factores interdependientes que pueden influir significativamente en la ejecución deportiva. Este tipo de enfoque se caracteriza por su objetividad, precisión y posibilidad de replicación. A través del cruce entre teoría y práctica, se pretende no solo identificar patrones cuantificables, sino también aportar evidencia empírica que permita comprender cómo ciertos estados emocionales desfavorables inciden en el rendimiento físico de las jugadoras durante situaciones reales de competencia. Este enfoque busca trascender los resultados puramente descriptivos y adentrarse en una comprensión más profunda de cómo los factores pueden influir directamente en el desempeño físico en un contexto competitivo. De esta manera, se hace posible observar la relación entre las emociones y el rendimiento no solo desde un punto de vista teórico, sino también a través de datos concretos obtenidos en el campo de juego.

En este estudio, se emplean tecnologías de monitoreo como los dispositivos GPS para medir variables clave del rendimiento físico, como la distancia recorrida, los *sprints* y la velocidad máxima alcanzada. Paralelamente, el cuestionario permite obtener una medida detallada de las emociones de las jugadoras, evaluando aspectos

como la ansiedad, el vigor y la fatiga. Ambas herramientas, permiten una medición integral de los factores emocionales y físicos que pueden influir en el rendimiento deportivo.

El diseño es cuasi experimental, dado que no se realiza una asignación aleatoria de las participantes a grupos, sino que todas ellas participan en ambas condiciones del estudio (con y sin intervención).

Este diseño permite comparar el comportamiento de las mismas jugadoras en diferentes momentos, fortaleciendo la validez interna del estudio. Las variables consideradas son: como independiente, la intervención emocional; como dependiente, el rendimiento físico medido por GPS; y como variable interviniente, el estado emocional medido por el cuestionario POMS.

Las variables del estudio se definen y operacionalizan de la siguiente manera:

1. Variable independiente: Intervención emocional

Se refiere a la aplicación de una técnica psicológica específica destinada a modificar el estado de las jugadoras antes del partido (visualización). Esta variable se manipula deliberadamente por el investigador, comparando el rendimiento con y sin su aplicación.

2. Variable dependiente: Rendimiento físico

Entendido como la manifestación cuantificable de la actividad física realizada por las jugadoras durante el partido. En este estudio, se mide objetivamente mediante tecnología GPS, considerando métricas como distancia total recorrida, número de *sprints*, aceleraciones, y velocidad mxima alcanzada.

3. Variables intervinientes

Estas variables no se manipulan directamente, pero se consideran relevantes al momento de interpretar los resultados y controlar posibles sesgos. Entre ellas se destacan:

3.1 Cantidad de tiempo de juego: el tiempo efectivo en cancha puede afectar los niveles de fatiga, implicación en el partido y, por tanto, los indicadores de rendimiento físico medidos por GPS. Para reducir su efecto, se seleccionaron jugadoras con una cantidad de minutos jugados similares.

3.2 Posición en el campo: las exigencias físicas y cognitivas varían según la función táctica. En este caso, se eligieron exclusivamente jugadoras que se desempeñan como delanteras, ya que esta posición implica altas demandas de velocidad, reacción y participación en acciones decisivas, lo cual puede condicionar tanto el rendimiento como la respuesta emocional.

3.3 Tipo de partido (competitivo): el contexto competitivo influye directamente en la motivación, el nivel de estrés percibido y la intensidad del esfuerzo. En este estudio, se controló este factor al analizar partidos oficiales, ambos de carácter competitivo. De todas formas, es importante señalar que, aunque los dos encuentros se desarrollaron dentro de competencias formales, uno correspondió a un partido de Copa Bs. As (Club Deportivo Santa Bárbara Vs Florencio Varela) y el otro al Torneo Metropolitano (Club Deportivo Santa Bárbara Vs Florencio Varela), siendo este último de mayor relevancia para el desarrollo del campeonato. Esta diferencia contextual podría influir en la carga emocional y en la implicación de las jugadoras durante el partido.

La consideración de estas variables intervinientes permite aumentar la validez interna del diseño y mejorar la interpretación de la relación entre la intervención emocional (visualización guiada) y el rendimiento físico registrado.

Este diseño permite, entonces, explorar la relación entre emociones y rendimiento deportivo en un contexto real de competencia, considerando no solo los efectos directos de la intervención, sino también el papel modulador del estado previo de las atletas.

Se plantea una hipótesis de carácter correlacional, que sostiene que existe una relación entre el estado emocional previo al partido y el rendimiento deportivo de las jugadoras, medido a través de variables físicas registradas mediante un sistema de GPS deportivo. Se parte del supuesto teórico de que las emociones inciden sobre aspectos fisiológicos y conductuales del rendimiento, tal como lo sugieren modelos como el de Hanin, *Individual Zones of Optimal Functioning* (IZOF), o el de Lazarus sobre el estrés y afrontamiento en el deporte.

Partiendo del supuesto teórico de que las emociones inciden sobre aspectos fisiológicos y conductuales del rendimiento, tal como lo sugieren modelos como el de Hanin, *Individual Zones of Optimal Functioning* (IZOF), o el de Lazarus sobre el estrés y afrontamiento en el deporte. El modelo IZOF propone que cada deportista tiene un rango individual óptimo de activación emocional —ni demasiado bajo ni excesivo— en el que alcanza su mejor rendimiento, lo que implica que la relación entre emoción y desempeño es subjetiva y variable según cada persona.

En esta línea, Lazarus (2000, p. 241) sostiene que “el competidor debe aprender a afrontar las fuertes y contraproducentes tendencias a la acción que forman parte de cualquier emoción. El afrontamiento es un componente crucial de la solución” Además, destaca que “la valoración, el afrontamiento y las emociones que resultan de ellos están influenciados por una retroalimentación continua de nuestro desempeño” (p. 237), lo cual resalta la importancia de la autorregulación emocional antes, durante y después de la competencia.

Con el fin de intervenir en el estado emocional, se implementa una técnica de visualización guiada, la cual es una estrategia psicológica ampliamente utilizada en el ámbito deportivo. Esta técnica consiste en inducir mentalmente imágenes relacionadas con la ejecución ideal del rendimiento, experiencias pasadas exitosas, con el objetivo de generar confianza, reducir ansiedad precompetitiva y facilitar un enfoque mental óptimo. Se espera que esta intervención emocional favorezca un estado afectivo más estable y positivo, evaluado mediante el cuestionario POMS, y que, como resultado, se observe una mejora en los indicadores de rendimiento físico.

Para evaluar el rendimiento deportivo se utiliza un dispositivo GPS que permite registrar con precisión diversas variables clave en el fútbol competitivo. A través de este sistema se obtienen cuatro indicadores principales que permiten analizar el desempeño físico de las jugadoras durante el partido.

En primer lugar, la distancia total recorrida, que se refiere a la cantidad total de kilómetros que cada jugadora recorre a lo largo del encuentro, lo que permite estimar la carga física general y observar el nivel de participación en distintas zonas del campo.

En segundo lugar, la cantidad de *sprints*, que indica la frecuencia con la que una jugadora realiza carreras de alta intensidad, generalmente por encima de un umbral de velocidad previamente definido; esta métrica es clave para evaluar los esfuerzos de máxima exigencia física, asociados a momentos críticos del juego como transiciones, desmarques o acciones ofensivas y defensivas.

En tercer lugar, la distancia recorrida en *sprint*, que representa el total de metros que la jugadora cubre a velocidad de *sprint*, complementando la cantidad de *sprints* al brindar una estimación más precisa del volumen de esfuerzo en zonas de alta demanda física.

Por último, la velocidad máxima alcanzada, que corresponde a la velocidad pico registrada durante el partido y refleja la capacidad de aceleración y explosividad de la jugadora, siendo influenciada tanto por factores físicos como por la disposición mental y el nivel de activación emocional.

Cada una de estas variables puede ser operacionalizada a través de indicadores cuantificables del rendimiento físico en condiciones reales de competencia. Al compararlas entre condiciones (con intervención emocional vs. sin intervención), es posible observar el posible impacto del estado previo sobre la ejecución deportiva.

Para llevar a cabo esta investigación, se emplearon dos instrumentos principales:

Por un lado, los dispositivos GPS permitirán registrar variables clave del rendimiento físico en situación real de juego, como la distancia total recorrida (que indica la carga física general), la cantidad de *sprints* (que refleja esfuerzos de alta intensidad), la distancia recorrida en alta velocidad (indicador del volumen de esfuerzo a máxima velocidad) y la velocidad máxima alcanzada (relacionada con la capacidad explosiva y posiblemente influida por la activación emocional).

Por otro lado, se utilizará el cuestionario *Profile of Mood States* (POMS), que mide seis dimensiones: vigor, ansiedad, depresión, ira, fatiga y confusión. Esta herramienta se aplicará antes de cada uno de los dos partidos para registrar el estado emocional y evaluar el efecto de la intervención.

La muestra estuvo conformada por cinco jugadoras de la categoría Primera División de un equipo de hockey sobre césped, todas con el rol táctico de delanteras. De ese total, el análisis principal se centró en dos casos específicos, seleccionados mediante muestreo intencional no probabilístico. La elección de estas dos jugadoras respondió a que son las únicas que comparten simultáneamente la misma categoría competitiva, posición en el campo y una cantidad equivalente de minutos jugados durante el partido. Estas condiciones aseguran una mayor homogeneidad en términos de demandas físicas y tácticas, reduciendo así posibles sesgos derivados de diferencias contextuales o de participación.

La selección de las participantes no se realizó de manera aleatoria, sino que se eligieron intencionalmente dos jugadoras que comparten la misma posición en el campo de juego (delanteras) y que disputaron una cantidad equivalente de minutos durante el partido. La elección de analizar a dos jugadoras que comparten la misma posición en el campo y que registran una carga de minutos similar responde al objetivo de reducir el impacto de factores externos que puedan sesgar los resultados, como las diferencias tácticas o de tiempo efectivo de participación. De este modo, se favorece una comparación más controlada entre ambas instancias.

Se incluyeron otras tres delanteras con un propósito complementario: aportar un panorama general del grupo, identificar posibles patrones comunes en las respuestas emocionales y físicas, y contextualizar los datos obtenidos de los dos casos principales. La selección de estas jugadoras también fue intencional, ya que comparar el rendimiento y las respuestas entre jugadoras que comparten la misma posición resulta metodológicamente más adecuado que hacerlo entre jugadoras de roles diferentes (por ejemplo, una defensora y una delantera) o con niveles de participación dispares (como una titular versus una suplente). Estas diferencias podrían introducir variaciones significativas en las cargas físicas y demandas psicológicas, dificultando la interpretación de los datos.

Esta estrategia metodológica permite equilibrar la profundidad del análisis de casos individuales (propio de estudios exploratorios) con una visión más amplia del contexto competitivo, lo cual resulta útil para formular futuras líneas de investigación con un enfoque más cuantitativo y mayor alcance muestral.

El procedimiento se dividirá en dos fases. En la primera, las jugadoras completarán el POMS antes del primer partido, el cual se disputará sin intervención emocional previa. Durante el encuentro, se recopilarán los datos físicos mediante GPS. En la segunda fase, antes del segundo partido, se llevará a cabo una sesión breve de visualización guiada con todo el plantel. Luego se volverá a aplicar el cuestionario y se registrarán nuevamente los datos GPS de estas tres jugadoras.

Finalmente, se realizará un análisis comparativo entre ambas instancias, considerando tanto las variables emocionales como las físicas, con el objetivo de identificar posibles variaciones asociadas a la intervención emocional. Ambos instrumentos se complementan para ofrecer una visión integral de la relación entre nuestras variables, reconociendo que el rendimiento deportivo no puede ser comprendido ni evaluado a partir de un único factor. Por el contrario, se trata de una interacción compleja entre múltiples dimensiones interrelacionadas, las cuales pueden organizarse en distintas categorías de indicadores: físicos, técnicos, tácticos, fisiológicos y psicológicos.

Dentro de este entramado, las emociones emergen como un componente clave que influye de forma significativa en el comportamiento y desempeño del deportista. Cada uno de estos tipos de indicadores ofrece información valiosa sobre el desempeño del deportista en distintas dimensiones del juego, y su elección depende del objetivo específico de la investigación, del contexto competitivo y de los recursos disponibles.

Los indicadores físicos, como la distancia recorrida (y en sprint), la velocidad y la cantidad de *sprints*, permiten conocer el nivel de exigencia y la carga externa a la que está expuesto el deportista durante la competencia. Son datos objetivos, cuantificables y comparables, y suelen obtenerse mediante tecnologías como dispositivos GPS, pulsómetros o acelerómetros. Los indicadores técnicos, por su parte, evalúan la eficacia y calidad en la ejecución de habilidades específicas del deporte (pases, tiros, recepciones), mientras que los indicadores tácticos permiten valorar el posicionamiento, la toma de decisiones y el cumplimiento de funciones en relación con el plan de juego. A su vez, los indicadores fisiológicos —como la frecuencia cardíaca, el consumo de oxí-

geno o los niveles de lactato— brindan información sobre la respuesta del organismo al esfuerzo, y requieren equipamiento específico y condiciones controladas para su medición. Por último, los indicadores psicológicos y emocionales, como los estados de ánimo, la ansiedad o la motivación, aportan una dimensión subjetiva fundamental para entender el comportamiento del deportista en situaciones de alta presión competitiva.

Si bien lo ideal sería contar con una evaluación integral que incluya todos estos aspectos, en el marco de esta investigación se optó por un enfoque más acotado y operativo. Por una cuestión de tiempo, logística y coherencia con el objetivo del estudio, se seleccionaron específicamente algunos indicadores físicos medibles mediante GPS —como la distancia total recorrida, la cantidad de *sprints* realizados y la velocidad máxima alcanzada—, por tratarse de variables relevantes para el rol de las delanteras y sensibles a las posibles variaciones emocionales evaluadas mediante el POMS. Esta selección no implica una desvalorización del resto de los componentes del rendimiento, sino una decisión metodológica que apunta a garantizar la viabilidad del estudio sin perder rigor en el análisis.

El uso de tecnologías como el GPS ha demostrado ser una herramienta válida y confiable para el monitoreo del rendimiento físico en el deporte, permitiendo registrar variables clave en contextos reales de juego (Cummins *et al.*, 2013). Estos dispositivos aportan datos objetivos y precisos sobre las demandas físicas durante la competencia, lo cual resulta fundamental tanto para el control de cargas como para la evaluación de intervenciones específicas, como en el caso de esta investigación.

A su vez, diversos estudios señalan que el estado emocional de los deportistas puede incidir significativamente en su desempeño físico, técnico y táctico, siendo las emociones positivas facilitadoras del rendimiento (Hanin, 2000). Las mismas, influyen en la percepción del esfuerzo, la toma de decisiones, la coordinación motora y la predisposición general ante las exigencias del juego. Intervenir sobre el estado emocional antes del partido podría generar efectos observables en variables de rendimiento físico medibles con GPS.

Para lograr una evaluación integral del rendimiento, esta investigación combinará dos herramientas complementarias: el uso de dispositivos GPS para la medición de variables físicas, y el cuestionario *Profile of Mood States* (POMS) para la evaluación del estado emocional de las jugadoras. El cuestionario POMS es un instrumento psicométrico ampliamente utilizado para evaluar el estado emocional de una persona en un momento específico. En este estudio, mide la intensidad de las emociones antes de la competencia y se complementa con indicadores objetivos de rendimiento deportivo para analizar posibles correlaciones entre ambos aspectos.

Elegido por su validez científica, su facilidad de aplicación y su capacidad para proporcionar una medida cuantificable y detallada, permitiendo observar variaciones antes y después de una intervención como la visualización guiada.

Fue desarrollado por McNair, Lorr y Droppleman (1971) y se emplea con frecuencia en contextos como la investigación psicológica, clínica, deportiva y organizacional. Su principal objetivo es medir la variabilidad de los estados de ánimo a través de un perfil compuesto por distintas dimensiones emocionales, permitiendo una evaluación estructurada y cuantificable del estado afectivo de los individuos.

En el marco de esta investigación, el cuestionario será administrado a todas las delanteras del plantel antes de cada uno de los dos partidos. Esta aplicación permitirá establecer un registro previo a la competencia, facilitando así la observación de posibles variaciones entre ambos encuentros. Cabe destacar que, en el segundo partido, se aplicará previamente una técnica de visualización guiada como estrategia de intervención, por lo que los resultados del POMS funcionarán también como indicador de la efectividad de dicha intervención.

El análisis del estado emocional de los deportistas puede abordarse a través de diferentes tipos de indicadores que reflejan respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales, los cuales se pueden clasificar en diferentes categorías según el tipo de manifestación que presentan. Estas categorías incluyen indicadores fisiológicos, conductuales, cognitivos, verbales y contextuales.

Los indicadores fisiológicos hacen referencia a las respuestas del cuerpo ante diferentes emociones, como el aumento del ritmo cardíaco, la sudoración, la tensión muscular o los cambios en la respiración. Estos suelen presentarse de manera involuntaria y pueden ser señales tempranas de estrés, ansiedad o nerviosismo antes o durante la competencia.

Los indicadores conductuales se observan en la manera en que el deportista actúa o se mueve. Esto incluye conductas como el aislamiento, la agresividad, la evitación del contacto visual, los movimientos repetitivos o la hiperactividad, que pueden reflejar estados como la frustración, la ira o el agotamiento mental.

Los indicadores cognitivos se relacionan con los pensamientos y procesos mentales del deportista. Pensamientos negativos recurrentes, dudas sobre las propias capacidades, dificultad para mantener la concentración o pensamientos catastrofistas son ejemplos de cómo las emociones pueden influir directamente en la toma de decisiones y en el rendimiento.

Por su parte, los indicadores verbales se refieren al contenido y tono del lenguaje utilizado por el deportista. Expresiones como “no puedo más”, “todo me sale mal” o “hoy no estoy bien” pueden ser señales claras de estados alterados, como tristeza, ansiedad o desmotivación. Los indicadores contextuales se manifiestan en la interacción del deportista con el entorno. Cambios en la rutina habitual, bajo rendimiento sin causa física aparente, reacciones desproporcionadas ante situaciones normales o dificultades para relacionarse con el equipo pueden ser indicativos de emociones inestables.

Si bien todas estas categorías permiten un análisis amplio y detallado del estado emocional, en el presente trabajo se optó por utilizar un instrumento estandarizado y validado en el ámbito deportivo: el cuestionario POMS. Este instrumento permite evaluar de forma específica una serie de estados que se consideran fundamentales para comprender el impacto de las mismas en el rendimiento deportivo.

El POMS, detallado en esta sección metodológica, evalúa seis dimensiones emocionales clave: ira, tensión, depresión, fatiga, confusión y vigor. Las primeras cinco se consideran factores negativos que, en altos niveles, pueden interferir en el rendimiento físico y mental del deportista, mientras que el vigor representa un estado positivo vinculado con la energía, la motivación y el bienestar general. Consta de una serie de afirmaciones vinculadas a diferentes estados de ánimo.

En el marco de este estudio, entendemos por distrés el conjunto de carga emocional negativa que puede interferir en los procesos cognitivos, físicos y conductuales requeridos en el deporte competitivo. No se trata de una medida clínica ni diagnóstica, sino de un indicador funcional utilizado y diseñado específicamente para esta investigación. La premisa fundamental es que a mayor nivel de distrés corresponde una mayor desorganización emocional y, en consecuencia, un menor rendimiento esperado.

Las participantes deben indicar, en una escala de 0 a 4, en qué medida se han sentido de determinada manera durante las últimas horas o días. Esta escala se interpreta de la siguiente manera:

- 0 (“nada”) implica que la emoción no fue experimentada en absoluto;
- 1 (“un poco”) indica una presencia leve o esporádica del estado emocional;
- 2 (“moderadamente”) señala que la emoción estuvo presente de forma notoria, aunque sin llegar a dominar el estado anímico;
- 3 (“bastante”) refleja una vivencia emocional intensa y frecuente;
- 4 (“extremadamente”) corresponde a una percepción muy fuerte y persistente de dicha emoción, con alto impacto subjetivo.

Este instrumento permite obtener un perfil detallado a partir de seis dimensiones principales:

- Vigor, que refleja niveles elevados de energía, entusiasmo y una disposición positiva hacia la acción.
- Tensión/Ansiedad, que evalúa sentimientos de nerviosismo, preocupación o inquietud ante situaciones percibidas como desafiantes.
- Depresión/Desmotivación, que mide estados afectivos de tristeza, pérdida de motivación o desesperanza.
- Ira/Hostilidad, que detecta emociones relacionadas con la irritabilidad, el enojo o una agresividad latente.
- Fatiga, que hace referencia al agotamiento físico o mental, la falta de energía y la sensación de

somnolencia.

- Confusión, que evalúa la desorganización mental, la dificultad para tomar decisiones o la sensación de dispersión cognitiva.

El análisis del estado emocional de los deportistas puede abordarse a través de diferentes tipos de indicadores que reflejan respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales, los cuales se pueden clasificar en diferentes categorías según el tipo de manifestación que presentan. Estas categorías incluyen indicadores fisiológicos, conductuales, cognitivos, verbales y contextuales.

Los indicadores fisiológicos hacen referencia a las respuestas del cuerpo ante diferentes emociones, como el aumento del ritmo cardíaco, la sudoración, la tensión muscular o los cambios en la respiración. Estos suelen presentarse de manera involuntaria y pueden ser señales tempranas de estrés, ansiedad o nerviosismo antes o durante la competencia.

Los indicadores conductuales se observan en la manera en que el deportista actúa o se mueve. Esto incluye conductas como el aislamiento, la agresividad, la evitación del contacto visual, los movimientos repetitivos o la hiperactividad, que pueden reflejar estados como la frustración, la ira o el agotamiento mental.

Los indicadores cognitivos se relacionan con los pensamientos y procesos mentales del deportista. Pensamientos negativos recurrentes, dudas sobre las propias capacidades, dificultad para mantener la concentración o pensamientos catastrofistas son ejemplos de cómo pueden influir directamente en la toma de decisiones y en el rendimiento.

Por su parte, los indicadores verbales se refieren al contenido y tono del lenguaje utilizado por el deportista. Expresiones como "no puedo más", "todo me sale mal" o "hoy no estoy bien" pueden ser señales claras de estados emocionales alterados, como tristeza, ansiedad o desmotivación.

Los indicadores contextuales se manifiestan en la interacción del deportista con el entorno. Cambios en la rutina habitual, bajo rendimiento sin causa física aparente, reacciones desproporcionadas ante situaciones normales o dificultades para relacionarse con el equipo pueden ser indicativos de un estado alterado.

Si bien todas estas categorías permiten un análisis amplio y detallado del estado emocional, en el presente trabajo se optó por utilizar un instrumento estandarizado y validado en el ámbito deportivo: el cuestionario POMS. Este instrumento permite evaluar de forma específica una serie de estados que se consideran fundamentales para comprender el impacto de las emociones en el rendimiento deportivo.

La elección de este como herramienta de medición responde a su amplio uso y validez en contextos deportivos, tanto en investigaciones como en intervenciones prácticas. Al centrarse en estas dimensiones, el cuestionario permite obtener datos concretos y comparables que ayudan a identificar con claridad los estados emocionales predominantes en los deportistas evaluados.

La justificación de su aplicación radica en su utilidad para establecer una línea de base previa a la competencia, permitiendo analizar de qué manera los estados emocionales afectan el rendimiento deportivo. Asimismo, la aplicación posterior al segundo partido brindará información sobre si la intervención implementada tuvo efectos positivos en la preparación mental de las jugadoras. En este sentido, la técnica de visualización guiada se incorpora como una herramienta específica de autorregulación, con el objetivo de inducir estados afectivos más funcionales para el rendimiento, como el aumento del vigor y la reducción de la ansiedad o la fatiga. Su inclusión se basa en evidencia que respalda su efectividad en el entrenamiento psicológico de atletas, al facilitar la conexión entre el estado mental deseado y las demandas competitivas reales.

De este modo, el cruce de datos obtenidos a través del GPS y del POMS permitirá una comprensión más profunda del vínculo entre las emociones y el rendimiento deportivo, aportando evidencia relevante sobre el impacto de una intervención en contextos reales de juego. En particular, la aplicación de la visualización guiada como estrategia previa al segundo encuentro permitirá observar si esta técnica tiene un impacto positivamente tanto en los indicadores emocionales como en las variables físicas y de rendimiento registradas, brindando así un enfoque integral para evaluar su efectividad en la preparación psicológica de las deportistas.

El distrés como indicador emocional

Comprender el modo en que las emociones influyen sobre el rendimiento deportivo requiere integrar una mirada compleja, que contemple tanto aspectos individuales como contextuales. En esta línea, se introduce el concepto de distrés como un indicador emocional clave, especialmente útil para captar el efecto acumulativo de diversas emociones en la experiencia competitiva.

El rendimiento deportivo, entendido como un fenómeno dinámico y multidimensional, está determinado no solo por variables físicas, técnicas y tácticas, sino también —y de manera cada vez más reconocida— por factores psicológicos. En este sentido, las emociones juegan un papel central en la preparación, la ejecución y la evaluación del desempeño atlético. Definidas como estados afectivos de corta duración, que emergen en respuesta a estímulos internos o externos significativos, las emociones modulan procesos cognitivos, conductuales y fisiológicos esenciales en la práctica deportiva (González Gutiérrez *et al.*, 2006).

Durante una competencia, los y las deportistas deben enfrentarse a una serie de situaciones que suponen altas demandas emocionales: desde la presión asociada al resultado, hasta la incertidumbre por el rendimiento propio y del oponente, el juicio del público o del cuerpo técnico, e incluso las propias expectativas individuales. Este cúmulo de factores pone de relieve la necesidad de contar no solo con habilidades técnicas y físicas, sino también con recursos psicológicos adecuados para la autorregulación emocional. Tal como lo expone Hanin (2000), “el rendimiento deportivo ideal ocurre dentro de una zona individual óptima de funcionamiento emocional”, lo que implica que no todas las emociones deben evitarse o neutralizarse, sino que su efecto depende del contexto y del modo en que son procesadas y reguladas.

Dentro del campo de la psicología del deporte, se han identificado distintas variables emocionales que inciden directa o indirectamente sobre el rendimiento. En particular, estudios como los desarrollados por Hanin (2000) o Lane y Terry (2000) han descrito una serie de estados afectivos que, si bien no son exclusivamente negativos, pueden interferir con la concentración, la toma de decisiones y la ejecución motora. Entre estas variables se encuentran la ansiedad o tensión, la desmotivación o depresión, la ira, la fatiga, la confusión y, en contrapartida, el vigor, como expresión de energía y activación positiva.

En este trabajo se propone una lectura integradora de estas emociones a partir del concepto de distrés, entendido como un índice compuesto que sintetiza el nivel de malestar emocional general experimentado por las jugadoras. A tal fin, se considera la sumatoria total de las puntuaciones obtenidas en seis dimensiones del cuestionario POMS, lo cual permite una evaluación global del estado emocional previo a la competencia. Este enfoque no busca identificar una única emoción como responsable del bajo rendimiento, sino más bien explorar el efecto conjunto de todas ellas, entendidas como un sistema afectivo interrelacionado.

Cabe señalar que la construcción del factor distrés tiene un carácter exploratorio, ya que si bien su uso ha sido mencionado en otros trabajos con instrumentos como el Depression Anxiety Stress Scales (DASS) —que agrupa dimensiones de depresión, ansiedad y estrés para representar un nivel general de malestar emocional (Lovibond y Lovibond, 1995)—, en este estudio se aplica por primera vez al cuestionario POMS bajo este formato. Si bien aún no cuenta con una validación empírica como índice único, su utilización pretende aportar una herramienta funcional para investigaciones futuras que examinen la relación entre emociones y rendimiento desde una perspectiva más holística.

A partir de este marco conceptual, la hipótesis central que guía este estudio sostiene que existe una relación inversa entre el nivel de distrés y el rendimiento deportivo observado: es decir, a mayor distrés emocional, menor desempeño en el campo de juego. Esta afirmación se fundamenta en trabajos previos que identificaron cómo la acumulación de estados emocionales negativos no solo afecta la capacidad de atención, sino también la velocidad de respuesta, la claridad mental y la estabilidad emocional del deportista (Lane y Terry, 2000; Hanin, 2000).

Con el objetivo de evaluar esta relación, se establecieron correlaciones entre el índice total de distrés emocional y distintas métricas de rendimiento obtenidas a partir de dispositivos GPS utilizados durante los partidos. Para garantizar la objetividad y confiabilidad en el proceso de recolección de datos, se tomaron ciertas decisiones metodológicas claves. Por un lado, el registro de datos de rendimiento fue realizado por el preparador físico del equipo, quien había sido previamente capacitado en el uso del sistema Catapult One, un dispositivo de análisis de rendimiento que permite monitorear variables físicas como la distancia total recorrida, la velocidad máxima y la cantidad de *sprints* realizados.

Por otro lado, la aplicación y recolección de los cuestionarios POMS estuvo a cargo de una jugadora que, por encontrarse temporalmente fuera de competencia por lesión, pudo colaborar con el estudio de manera activa. Esta integrante fue capacitada por la investigadora del trabajo para asistir a sus compañeras durante el proceso, asegurando tanto el cumplimiento de la metodología como la confidencialidad de los datos recolectados. Quien llevó adelante esta investigación asumió la responsabilidad de sistematizar, procesar y analizar los datos, estableciendo las correlaciones entre el componente emocional y el rendimiento físico. Esta modalidad permitió mantener una mirada cercana al contexto del equipo, sin comprometer la neutralidad del análisis, y favoreció una interpretación más rica y contextualizada de los resultados.

El concepto de distrés se presenta como una herramienta teórico-metodológica pertinente para captar el peso que el malestar emocional ejerce sobre el rendimiento deportivo. Su inclusión en este estudio no solo busca ofrecer una lectura integradora de múltiples dimensiones emocionales, sino también abrir nuevas vías para la intervención psicológica y el fortalecimiento de los recursos mentales de las deportistas.

PRESENTACIÓN Y SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS

Se presentan los hallazgos cuantitativos obtenidos a partir de la aplicación del Cuestionario *Profile of Mood States* (POMS) y el monitoreo del rendimiento físico mediante dispositivos Global Positioning System (GPS), en las dos instancias competitivas evaluadas: Partido N°1 (Copa Bs AS, sin intervención) y Partido N°2 (Torneo Metropolitano, con visualización guiada). La muestra de análisis consistió en cinco jugadoras delanteras de la categoría Primera División, si bien el análisis principal se centró en dos casos seleccionados intencionalmente por compartir la misma posición y una cantidad equivalente de minutos jugados. No obstante, los datos grupales se presentan para contextualizar los hallazgos.

El cuestionario POMS evalúa seis dimensiones emocionales: Vigor/Energía, y cinco factores negativos que contribuyen al Distrés (Tensión/Ansiedad, Depresión/Desmotivación, Ira/Hostilidad, Fatiga, y Confusión). El factor Distrés se calcula como la sumatoria de las puntuaciones de las dimensiones negativas.

El Partido N°1, Copa Bs AS, disputado sin intervención psicológica previa, sirvió como línea base para el estudio. En este encuentro, el Distrés promedio del grupo analizado fue de 13.2, con variaciones individuales notables (Jugadora 1: 10; Jugadora 2: 13; Jugadora 3: 15; Jugadora 4: 14; Jugadora 5: 14). Se presenta a modo ejemplificador el esquema de una de las jugadoras para sintetizar los valores medios obtenidos en el conjunto (Figura 1).

Figura 1. Escalas de puntaje en el cuestionar POMS de una de las jugadoras del Club Deportivo Santa Bárbara en el Partido N°1 Club Deportivo Santa Bárbara Vs Florencio Varela. Copa Bs AS

En términos de factores individuales, se observó que la preocupación por fallar y la frustración ante el rendimiento no esperado se destacaron como componentes reiterados del distrés.

- **Tensión/Ansiedad:** Las jugadoras reportaron niveles moderados, aunque algunas puntuaron con valores de 2 y 3 en la preocupación por cometer errores.
- **Vigor/Energía:** El vigor fue consistentemente elevado en este partido, reflejando una disposición activa y entusiasmo por la competencia.
- **Confusión:** Los niveles de confusión se mantuvieron en rangos manejables para la mayoría, aunque variaron individualmente.
- **Fatiga:** Estuvo presente, lo que puede vincularse tanto al esfuerzo del entrenamiento acumulado como a factores extradeportivos.
- **Ira/Hostilidad y Depresión/Desmotivación:** Estas dimensiones se mantuvieron en niveles bajos o estables en general

En cuanto a los resultados en el segundo partido, el Torneo Metropolitano, se realizó una intervención emocional consistente en una sesión de visualización guiada. El Distrés promedio grupal para este encuentro aumentó ligeramente a 13.6, un incremento que, si bien es numéricamente discreto, es relevante en el contexto de la hipótesis de la intervención. Las puntuaciones individuales de Distrés variaron significativamente: Jugadora 1: 15; Jugadora 2: 17; Jugadora 3: 10; Jugadora 4: 12; Jugadora 5: 14.

En este encuentro, el contexto competitivo del Torneo Metropolitano —percibido como de mayor relevancia institucional que la Copa Bs AS—, parece haber exacerbado la presión interna en varias atletas.

El efecto de la Intervención se evidencia en las siguientes variables específicas:

- **Disminución en la dimensión Confusión** posterior a la intervención, con varias deportistas reportando mayor claridad táctica y concentración. El Vigor también se mantuvo elevado, con un leve incremento en el promedio, y algunas jugadoras manifestaron sentirse más activas y motivadas.
- **Factores Estables:** Dimensiones como Depresión/Desmotivación e Ira/Hostilidad se mantuvieron estables entre ambos partidos. La Fatiga siguió influyendo, aunque algunas jugadoras reportaron un mejor descanso

El rendimiento físico fue medido mediante dispositivos GPS Catapult One. Se han registrado cuatro indicadores clave para el rol de delanteras: Distancia total recorrida, Cantidad de sprints, Distancia recorrida en sprint y Velocidad máxima alcanzada. Estos parámetros han sido medidos en ambos partidos.

Figura 2. Distancia total recorrida (*Distance by players*) Partido N°1 Club Deportivo Santa Bárbara Vs Florencio Varela. Copa Bs AS. Las barras indican, respectivamente, a las jugadoras 4, 5, 3, 1 y 2.

Métricas Físicas del Partido N°1 (Copa Bs AS)

En el Partido N°1, las métricas reflejaron la carga física general del esfuerzo competitivo.

- Distancia total recorrida (Figura 2): Esta métrica reflejó la carga general de trabajo. Los registros indicaron niveles de exigencia esperados para la posición de delantera en hockey sobre césped.
- Cantidad de Sprints y Distancia en Sprint: Estos indicadores mostraron la frecuencia y el volumen de esfuerzos de alta intensidad, críticos para el desempeño explosivo y las acciones decisivas del juego.
- Velocidad Máxima Alcanzada: Este dato reflejó la capacidad de aceleración y explosividad de las jugadoras.

Métricas Físicas del Partido N°2 (Torneo Metropolitano)

El análisis del Partido N°2 mostró mejoras apreciables en la eficiencia del esfuerzo físico a nivel grupal, independientemente del leve incremento en el distrés promedio.

- Distancia en Sprint y Economía del Esfuerzo: Las jugadoras recorrieron distancias más extensas por sprint y administraron de forma más eficiente su esfuerzo. Esto se evidenció en patrones donde las jugadoras realizaron sprints menos frecuentes, pero de mayor longitud.
- Velocidad Máxima y Tasa de Esfuerzo: Se observó que las jugadoras sostuvieron velocidades máximas constantes y mostraron un enfoque táctico más afinado, sugiriendo una mayor regulación del gasto energético.

Análisis comparativo de dimensiones emocionales (POMS) y rendimiento deportivo

Se compararon las respuestas de las jugadoras antes de dos partidos consecutivos: uno sin intervención (Copa Buenos Aires) y otro con visualización guiada previa (Torneo Metropolitano) (Tabla 2).

Tabla 2. Dimensiones emocionales POMS medias para las jugadoras de hockey antes de los partidos N° 1 (Partido N°1 Club Deportivo Santa Bárbara Vs Florencio Varela. Copa Bs AS) y N°2 (Partido N°2. Club Deportivo Santa Bárbara Vs Florencio Varela. Torneo Metropolitano).

Dimensión	Partido 1 (sin intervención)	Partido 2 (con visualización)
Tensión/Ansiedad	Variable entre 1.5 y 5.5	Variable entre 2.0 y 6.0
Depresión/Desmotivación	Variable entre 0.5 y 4.2	Variable entre 0.3 y 4.1
Ira/Hostilidad	Variable entre 0.7 y 3.1	Variable entre 0.5 y 3.6
Vigor/Energía	Variable entre 3.0 y 6.2	Variable entre 2.5 y 7.5
Fatiga	Variable entre 1.0 y 5.0	Variable entre 1.2 y 5.5
Confusión	Variable entre 0.4 y 4.0	Variable entre 0.2 y 3.8

Del análisis emergen marcadas diferencias individuales en las respuestas emocionales previas a la competencia. Mientras que algunas jugadoras —como la 1 y la 2— evidenciaron un incremento en su nivel de distrés, otras —como la 3 y la 4— reflejaron una disminución, y una de ellas (jugadora 5) se mantuvo relativamente estable (Figura 3). Estos resultados ponen de manifiesto que la técnica de visualización guiada no generó un efecto uniforme en el grupo, lo que sugiere que el contexto competitivo podría haber incidido más significativamente en la activación emocional que la propia intervención psicológica

Figura 3. Gráfico comparativo discriminando los valores identificados por las jugadoras en ambos partidos. La barra en color celeste el Partido N°1 Club Deportivo Santa Bárbara Vs Florencio Varela. Copa Bs AS. En azul el Partido N°2. Club Deportivo Santa Bárbara Vs Florencio Varela. Torneo Metropolitano. Elaboración propia.

En relación con el tipo de torneo y la percepción subjetiva del mismo, si bien ambos encuentros presentaban exigencias similares, el Torneo Metropolitano fue percibido como más trascendente desde una perspectiva formativa y competitiva. Este encuadre habría potenciado, en varias jugadoras, un incremento de la presión interna, manifestado a través de mayores niveles de ansiedad, fatiga y confusión. Un caso ilustrativo es el de la jugadora 1, quien presentó un aumento en su coeficiente de distrés, pasando de 10 a 15. Aunque estos valores no deben interpretarse de manera absoluta, debido a la falta de puntos de corte normativos en el instrumento utilizado, la variación resulta significativa en términos intraindividuales, al estar acompañada de verbalizaciones que evidencian un claro incremento del malestar emocional (por ejemplo: me siento muy nerviosa; me preocupa cometer errores).

Entre los componentes más reiterados del distrés, se destacan especialmente dos aspectos emocionales: la preocupación por fallar y la frustración ante el rendimiento no esperado. La primera fue calificada con valores de entre 2 y 3 por la totalidad de las jugadoras, lo que denota una presión autoimpuesta vinculada a las expectativas personales. La segunda, en cambio, obtuvo puntuaciones predominantemente entre 3 y 4, revelando una marcada autoexigencia y escasa tolerancia al error. Este patrón sugiere una tendencia hacia la autoevaluación crítica, en la cual el deseo de cumplir con un estándar de rendimiento genera un entorno emocional de elevada tensión.

Más allá del análisis general del distrés, se registraron variaciones particulares en cada una de las dimensiones emocionales evaluadas. En lo relativo a la tensión o ansiedad, algunas jugadoras —especialmente aquellas con rol titular— reportaron una disminución en los niveles de nerviosismo previo al segundo partido, interpretándola como una activación funcional o facilitadora. Sin embargo, no todas experimentaron esa transformación: otras mantuvieron elevados niveles de ansiedad, en general asociados al temor a fallar o a la presión por responder adecuadamente en un encuentro considerado clave. En cuanto a la dimensión depresión/desmotivación, no se observaron modificaciones relevantes entre ambos partidos. En líneas generales, las jugadoras se mantuvieron motivadas a lo largo de la competencia, y algunas incluso manifestaron un mayor entusiasmo en el segundo encuentro, posiblemente relacionado con la relevancia deportiva del mismo.

Respecto a la ira o frustración, esta dimensión se mantuvo estable. Las respuestas emocionales frente a errores propios o del equipo continuaron presentes en ambas fechas; sin embargo, en ciertos casos, la visualización pareció favorecer una gestión más moderada o contenida de esta emoción. En relación con la fatiga, si bien estuvo presente en ambas jornadas, algunas jugadoras refirieron haber descansado mejor previo al segundo partido, lo que podría haber contribuido a una leve mejoría en esta dimensión. No obstante, la fatiga siguió representando una variable influyente, posiblemente vinculada no solo al entrenamiento, sino también a factores extradeportivos, como las obligaciones académicas o la calidad del descanso personal.

En la dimensión confusión, se evidenció una disminución posterior a la intervención. Varias deportistas reportaron sentirse más concentradas, con mayor claridad en lo táctico y en mejores condiciones para la toma de decisiones. Este dato es especialmente relevante, ya que permite inferir un posible impacto positivo de la visualización en los procesos atencionales y en la organización cognitiva previa al juego. Por su parte, el vigor —definido como la energía disponible y la disposición general— se mantuvo elevado en ambos partidos, aunque con un leve incremento luego de la intervención. Algunas jugadoras manifestaron sentirse más activas, motivadas y con mayor empuje para competir, lo que podría interpretarse como un indicio de mejor preparación emocional en determinados casos.

Con respecto al impacto global de la visualización, si bien se aplicó una sesión guiada previa al segundo partido, el promedio grupal del distrés no mostró una disminución, sino que aumentó ligeramente de 13.2 a 13.6. Este valor surge del promedio de los puntajes individuales de distrés y, si bien la diferencia es numéricamente discreta, cobra relevancia dentro del enfoque del estudio por dos razones: por un lado, porque se esperaba una reducción del nivel de distrés tras la intervención, y por otro, porque el incremento coincide con un aumento de verbalizaciones de tipo negativo y con una mayor percepción de importancia del partido.

Este fenómeno podría estar influido por el marco situacional: la percepción del segundo partido como más decisivo habría generado una activación emocional más intensa. Asimismo, cabe la posibilidad de que una única sesión de visualización resulte insuficiente para producir cambios profundos, especialmente en deportistas con altos niveles de autoexigencia o ansiedad anticipatoria. Por lo tanto, aunque los promedios no varían de manera significativa, el análisis individual y subjetivo permite identificar matices valiosos que enriquecen la comprensión del fenómeno.

La manera en que fue percibido el Torneo Metropolitano —como instancia clave o definitoria— probablemente incrementó la presión interna en algunas jugadoras, en particular en aquellas con mayor responsabilidad táctica o emocional dentro del equipo. En consecuencia, se observaron mayores niveles de tensión, temor al error y frustración, incluso a pesar de haber aplicado una estrategia psicológica. Estos resultados permiten inferir que el distrés precompetitivo no depende únicamente de las técnicas empleadas, sino también de la interpretación subjetiva del contexto y del significado que cada deportista le atribuye al evento.

Si bien el promedio de distrés no disminuyó tras la intervención, este dato no puede analizarse de forma aislada. La lectura cualitativa evidencia que, aunque no se logró una reducción global del malestar, sí se registraron mejoras en algunas dimensiones específicas, como la confusión y el vigor. Varias jugadoras reportaron sen-

tirse mentalmente más preparadas, con mayor foco y energía, lo que sugiere que la intervención tuvo efectos puntuales positivos, especialmente en quienes lograron canalizar adecuadamente sus emociones. Desde una mirada integral, puede afirmarse que la respuesta emocional previa a la competencia surge de la interacción entre variables individuales, contextuales y técnicas aplicadas. Si bien la visualización guiada mostró cierto efecto beneficioso en variables como la concentración, el vigor o la ansiedad funcional, sus resultados fueron heterogéneos y no lo suficientemente consistentes como para reducir de forma significativa el promedio de distrés. Esto podría indicar que, si bien dichas estrategias resultan valiosas, también presentan limitaciones frente a emociones más profundas, como la autoexigencia crónica o la presión autoimpuesta.

Tanto la preocupación constante por el rendimiento como la frustración ante el error podrían estar asociadas a patrones emocionales más estables, cuya modificación requeriría intervenciones más sostenidas o personalizadas. Asimismo, se identificó que la fatiga —tanto emocional como física— puede estar asociada a factores extradeportivos, lo que resalta la necesidad de atender el bienestar integral de las deportistas al diseñar planes de acompañamiento psicológico.

En definitiva, el distrés precompetitivo debe entenderse como un fenómeno dinámico, influido tanto por las técnicas empleadas como por las características personales y la interpretación subjetiva del contexto. Si bien la visualización produjo efectos positivos en algunos casos, no logró reducir de forma contundente el promedio grupal, lo que refuerza la importancia de abordar el análisis emocional desde una perspectiva multidimensional, que articule los datos cuantitativos con las vivencias individuales.

El análisis cruzado entre las métricas de rendimiento físico obtenidas por GPS y los resultados del cuestionario POMS permite identificar patrones significativos entre el estado emocional precompetitivo y el comportamiento físico durante el partido.

En términos generales, las jugadoras que reportaron niveles más bajos de tensión, confusión y fatiga tendieron a mostrar un rendimiento físico más eficiente. En particular, las jugadoras 3 y 4 evidenciaron una disminución en su coeficiente de distrés (de 15 a 10 y de 14 a 12, respectivamente), lo que coincidió con una mejora en la eficiencia del esfuerzo físico: realizaron sprints más largos, con menor frecuencia, y sostuvieron velocidades máximas estables. La jugadora 5, aunque no redujo su distrés (se mantuvo constante en 14), mostró una evolución favorable en términos de rendimiento, lo que indica una buena autorregulación física pese a la estabilidad emocional.

Por otro lado, las jugadoras 1 y 2 experimentaron un aumento significativo en sus niveles de distrés entre ambos partidos (de 10 a 15 y de 13 a 17, respectivamente). Este cambio parece vinculado a una percepción subjetiva de mayor presión durante el segundo partido, correspondiente al Torneo Metropolitano, competencia de mayor relevancia institucional.

A esto se suma el antecedente reciente de haber vencido al mismo rival, lo que generaba expectativas elevadas y una posible autoexigencia adicional. A pesar del incremento emocional negativo, ambas jugadoras sostuvieron e incluso mejoraron sus métricas físicas, lo que sugiere un perfil competitivo capaz de rendir bajo presión, aunque potencialmente vulnerable a una sobrecarga emocional prolongada.

Esto indicaría que un estado emocional equilibrado favorece una mayor eficiencia física, pero que algunas jugadoras también pueden mantener un alto rendimiento aún en condiciones adversas.

Los principales patrones observados del análisis conjunto de los resultados emocionales (cuestionario POMS) y las métricas físicas (datos GPS), emergen tendencias significativas que permiten una comprensión más profunda de la interacción entre el estado emocional precompetitivo, la intervención psicológica y el rendimiento físico en contexto de competencia. Las jugadoras 3 y 4 evidenciaron una disminución en su coeficiente de distrés, lo que se tradujo en una utilización más eficiente del esfuerzo: realizaron sprints menos frecuentes pero de mayor longitud, y sostuvieron una velocidad máxima constante durante el juego. Por su parte, la jugadora 5, aunque mantuvo inalterado su nivel de distrés, mostró una mejora objetiva en la calidad de sus desplazamientos, reflejando una autorregulación física adecuada.

Este patrón sugiere que una regulación emocional efectiva antes del partido —ya sea mediante estrategias como la visualización o a través de recursos personales de afrontamiento— podría favorecer una toma de decisiones tácticas más eficiente, evitando desgastes energéticos innecesarios y promoviendo desplazamientos

más funcionales. Además, se destaca que estas tres jugadoras manifestaron niveles bajos de confusión táctica, lo que podría haber contribuido a una mejor lectura del juego y, en consecuencia, a un desempeño físico más estratégico.

En contraposición, las jugadoras 1 y 2 experimentaron un incremento significativo en sus niveles de distrés entre ambos partidos. No obstante, esta alteración emocional no impactó negativamente en su rendimiento físico; por el contrario, ambas aumentaron la distancia total recorrida y mejoraron la eficiencia de sus sprints. Este comportamiento sugiere un perfil competitivo con alta tolerancia al estrés, posiblemente caracterizado por la internalización de la presión como estímulo movilizador. Sin embargo, este tipo de respuesta adaptativa podría implicar riesgos a mediano o largo plazo, en tanto el sostenimiento de altos niveles de activación emocional sin una adecuada gestión puede derivar en fatiga psíquica o desgaste motivacional.

En relación con la técnica de visualización guiada, se observaron efectos beneficiosos en varias jugadoras, especialmente en aquellas que reportaron menores niveles de ansiedad y confusión. Esto refuerza su utilidad como recurso de preparación psicológica en contextos deportivos. No obstante, su impacto fue claramente heterogéneo. En los casos de las jugadoras 1 y 2, por ejemplo, la intervención no logró mitigar la carga emocional, lo que puede atribuirse a una elevada percepción de importancia del partido, combinada con estilos personales de afrontamiento marcados por la autoexigencia.

Estos hallazgos permiten inferir que, si bien la visualización puede facilitar tanto la preparación táctica como el equilibrio emocional, su eficacia está condicionada por variables contextuales e individuales. Factores como la experiencia previa, el significado atribuido al encuentro y los mecanismos personales de regulación emocional influyen de manera determinante en la respuesta a la técnica. Por ello, se sugiere que su implementación no se limite a intervenciones aisladas o puntuales, sino que se integre dentro de un programa psicológico continuo, adaptado a las necesidades y características de cada deportista.

Se identifica una disociación parcial entre el nivel de distrés emocional y el rendimiento físico. Tal es el caso de las jugadoras 1 y 2, quienes, pese a haber experimentado un aumento sustancial en su malestar emocional, lograron registrar sus mejores marcas físicas en el segundo partido. Este fenómeno evidencia que el alto rendimiento bajo presión es posible, aunque probablemente implique un costo subjetivo elevado, especialmente si la exposición a contextos emocionalmente exigentes se repite sin una contención adecuada. De todas maneras, debe ser interpretado con cautela, ya que, si bien demuestra la capacidad de ciertas jugadoras para sostener su desempeño en situaciones adversas, también pone de relieve la necesidad de proteger el equilibrio emocional como parte fundamental del entrenamiento integral.

El rendimiento deportivo, por tanto, no debe analizarse únicamente desde una perspectiva física, sino también desde una dimensión psicológica que contemple el bienestar a largo plazo de las atletas.

Relación entre Visualización Guiada y Rendimiento GPS

La aplicación de la técnica de visualización guiada previa al segundo partido se cree que pudo haber generado efectos emocionales y físicos variables entre las jugadoras. Aunque el coeficiente promedio de distrés mostró un leve incremento (de 13.2 a 13.6), esta diferencia no resulta estadísticamente significativa y puede interpretarse como una fluctuación menor, posiblemente explicada por factores contextuales como la mayor relevancia del torneo, la presión percibida y las expectativas asociadas al resultado. Por lo tanto, este aumento no necesariamente refleja una ineficacia de la técnica en sí, sino más bien la influencia del entorno competitivo sobre el estado emocional general.

Desde el punto de vista del rendimiento físico, los registros obtenidos reflejan mejoras apreciables: las jugadoras recorrieron distancias más extensas por sprint, sostuvieron velocidades máximas constantes y administraron de forma más eficiente su esfuerzo a lo largo del partido. Estos indicadores sugieren una mayor regulación del gasto energético y un enfoque táctico más afinado. Dicho efecto se observó con mayor claridad en las jugadoras que reportaron una disminución de la ansiedad o conservaron un estado emocional estable (jugadoras 3, 4 y 5), lo que podría indicar una mejor predisposición psicológica para la toma de decisiones en el juego. Aunque la intervención no logró reducir el distrés general del grupo, parece haber tenido un impacto positivo en dimensiones específicas del desempeño, como la concentración o la economía del esfuerzo. Este resultado, aunque parcial, refuerza la idea de que la visualización puede funcionar como recurso complementario en la preparación psicológica, especialmente cuando se considera la diversidad de respuestas individuales frente a una misma técnica.

Por lo tanto, si bien sus beneficios no fueron uniformes, su utilización podría valorarse como una herramienta útil, siempre que se contemple su integración dentro de un abordaje más amplio y personalizado.

CONCLUSIÓN

Este trabajo tuvo como propósito explorar el vínculo entre las emociones y el rendimiento deportivo de las jugadoras del Club Deportivo Santa Bárbara, analizando el estado emocional antes de competir y su posible vínculo con datos objetivos registrados por GPS. Si bien se identificó una conexión entre el estado emocional y el rendimiento físico, esta relación demostró ser dinámica y altamente condicionada por factores individuales y contextuales.

Los resultados sugieren que emociones como la ansiedad, la fatiga, la ira o la confusión tienden a vincularse con un menor nivel de eficiencia física, al menos en algunas jugadoras. Del mismo modo, se intuye que el vigor y la concentración previa tendrían un rol potencialmente facilitador del desempeño. Las tendencias deben interpretarse con cautela, ya que la variabilidad individual fue considerable y no puede generalizarse a partir de una muestra tan acotada.

En particular, el segundo partido —correspondiente al Torneo Metropolitano— parecería haber generado un mayor nivel de carga en algunas jugadoras, a pesar de haberse implementado una técnica de visualización guiada antes de la competencia. Este efecto podría explicarse por la percepción de mayor relevancia que el equipo asignó al segundo encuentro, lo cual habría intensificado la presión emocional. Se supone entonces que, más allá de la instancia competitiva objetiva, la importancia que cada jugadora le asigna a un partido condicionaría su estado previo y, posiblemente, su rendimiento.

Desde una perspectiva situada en la experiencia vivida por el equipo participante, se puede inferir que la efectividad de la técnica de visualización implementada antes del segundo partido pudo haber sido limitada por diversos factores contextuales y emocionales. Uno de ellos podría estar relacionado con la familiaridad del rival: al haber enfrentado y vencido previamente al mismo equipo, es posible que se haya generado una sensación de confianza excesiva o, por el contrario, una presión interna vinculada a la expectativa de repetir el resultado. Este contexto particular podría haber modulado el impacto emocional del partido, restándole novedad o urgencia a nivel individual y colectivo.

Además, es importante considerar que la visualización fue aplicada como una intervención aislada, es decir, en una única sesión previa a la competencia. En ese sentido, su influencia sobre el estado emocional general de las jugadoras probablemente fue limitada. Para lograr un efecto más profundo y sostenido, este tipo de técnica requiere continuidad, acompañamiento y adaptación a las necesidades de cada deportista.

Tampoco se observaron cambios significativos en dimensiones como la autoexigencia o la preocupación por cometer errores, variables que se mantuvieron estables entre ambos encuentros. Esto sugiere que ciertos patrones emocionales pueden estar más profundamente instalados y, por lo tanto, necesitan intervenciones psicológicas más prolongadas y personalizadas para generar una transformación real. La técnica de visualización pareció generar algunas mejoras puntuales en jugadoras específicas, en aspectos como la concentración o el vigor, aunque no fue posible detectar un efecto consistente a nivel grupal.

Por lo que se podría suponer que su eficacia depende tanto de la frecuencia de uso como de la disposición individual a conectar con la herramienta.

Los resultados muestran que las emociones impactan en cómo se rinde, aunque no siempre se puede prever cómo lo van a hacer. Esta incidencia estaría modulada por múltiples factores, como la percepción subjetiva del partido, el contexto competitivo, las experiencias previas y los recursos personales de afrontamiento emocional. Bajo esta lógica, el rendimiento deportivo no puede analizarse de manera aislada, sino que debe entenderse como el resultado de un entramado complejo de variables físicas, cognitivas, tácticas y afectivas. Además, el vínculo entre emociones y rendimiento no debería limitarse únicamente al plano físico. Las decisiones tácticas, la comunicación en el juego, la capacidad para adaptarse a situaciones inesperadas o incluso el liderazgo dentro del equipo también se ven atravesados por el estado de cada deportista.

Un equipo emocionalmente estable y contenido podría tener, en términos generales, una ventaja cualitativa frente a otro que no aborde estas cuestiones de forma explícita. Incluir estrategias no solo puede favorecer el

rendimiento en el presente, sino también construir una base sólida para el manejo del estrés y la autorregulación a lo largo de la carrera de cada jugadora. Esta perspectiva preventiva y educativa puede resultar clave en la construcción de deportistas más equilibradas, resilientes y conscientes de sus estados internos.

Por otro lado, es fundamental señalar que la figura del psicólogo o psicóloga deportiva cobra cada vez más relevancia en este tipo de abordajes. Su inclusión en los cuerpos técnicos puede generar una diferencia sustancial en la forma en que se gestionan las emociones, se desarrollan herramientas de afrontamiento y se acompaña a las jugadoras tanto en momentos de alto rendimiento como en instancias de frustración o crisis. Cabe subrayar que integrar lo emocional en el deporte no implica dejar de lado la exigencia o la competitividad, sino más bien enriquecerla. Comprender el funcionamiento de cada jugadora permite no solo alcanzar mejores resultados, sino también fomentar un entorno más saludable, ético y humano dentro de la práctica deportiva.

Los resultados obtenidos permiten considerar que este estudio aporta elementos exploratorios relevantes para el análisis del rendimiento desde una perspectiva integral. Si bien no se pueden establecer conclusiones definitivas, los hallazgos permiten abrir nuevas líneas de investigación y suponen una base interesante para futuras intervenciones psicológicas en el deporte. Por ello, resulta pertinente considerar el diseño de estrategias integrales que articulen lo emocional con los aspectos físicos y técnicos del entrenamiento, mediante el uso de herramientas aplicables, sostenidas en el tiempo y ajustadas a las características individuales de cada deportista.

Este trabajo permite reafirmar que la gestión de las emociones y la gestión del rendimiento deportivo no pueden abordarse como dimensiones separadas. Tal como se propuso desde el título, existe una relación directa entre ambas, y su articulación resulta clave para optimizar el desempeño de las deportistas. No se trata solo de intervenir en los síntomas emocionales o mejorar marcas físicas, sino de construir un enfoque integral donde el cuerpo y la mente se preparen juntos. Gestionar el rendimiento implica, también, gestionar las emociones que lo condicionan. Hacerlo de forma sostenida y personalizada es clave para formar jugadoras más equilibradas y resilientes ante las demandas del alto rendimiento.

La educación debe ser entendida como una práctica profundamente transformadora, donde el vínculo con el otro, el cuidado mutuo y la construcción de sentido compartido adquieren centralidad. Desde esa perspectiva, el trabajo educativo —incluido el deportivo— no puede limitarse al desarrollo técnico o físico, sino que debe habilitar espacios donde emerjan valores como la empatía, la cooperación y el altruismo. Incorporar lo emocional en el entrenamiento deportivo no solo contribuye al rendimiento, sino que también enriquece el proceso formativo, promoviendo una educación más humana, crítica y comprometida con el bienestar colectivo. En este marco, la educación física se consolida como un terreno fértil para formar sujetos reflexivos, conscientes y dispuestos a actuar con responsabilidad tanto dentro como fuera del campo de juego.

Este estudio apoya la consideración fundamental que los cuerpos técnicos comiencen a integrar el entrenamiento emocional dentro de la planificación. Estas estrategias no requieren grandes recursos, pero sí voluntad de considerar a la dimensión afectiva como un componente esencial del rendimiento. Del mismo modo que se planifican aspectos físicos o tácticos, trabajar sobre el estado emocional puede marcar la diferencia en el desempeño y en el bienestar integral de las jugadoras.

BIBLIOGRAFÍA

- Bisquerra, R. (2009). *Emociones y educación*. Narcea Ediciones.
- Cantón Chirivella, E. (2016). La especialidad profesional en Psicología del Deporte. *Revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico*, 7(1), 1–12.
- Centineo, L. (2021). *Altruismo y la educación del futuro: Tres experiencias en el Instituto Universitario River Plate*. Buenos Aires: Abarcar Ediciones.
- Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The psychology of optimal experience*. Harper y Row.
- Cummins, C., Orr, R., O'Connor, H., y West, C. (2013). Global positioning systems (GPS) and microtechnology sensors in team sports: A systematic review. *Sports Medicine*, 43(10), 1025–1042.
- García Ucha, F. (1997). *Psicología del Deporte. Enfoque cubano*. La Habana: Cubadeportes S.A.
- García Ucha, F. (2004a). *Herramientas psicológicas para entrenadores y deportistas*. La Habana: Editorial Deportes.
- Garriga Zucal, J., Hang, J., y Iuliano, R. (2018). Deporte y emociones: Un estudio comparativo a partir del golf, el fútbol y la natación. *Cuestiones*

de Sociología, 18, e053.

- Gimeno, F., Buceta, J. M., y Pérez-Llantada, M. (2007). Influencia de las variables psicológicas en el deporte de competición: Evaluación mediante el cuestionario de características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo. *Revista de Psicología del Deporte*, 16(2), 145–158.
- González, A., y Garcés de los Fayos, E. (2009). Regulación emocional y rendimiento en deportes. *Revista de Psicología del Deporte*, 18(1), 25–34.
- González Gutiérrez, J. L., Contreras Jordán, O. R., y Cuevas Fernández, R. (2006). *Psicología del deporte: Fundamentos, aplicaciones y propuestas*.
- Gould, D., y Udry, E. (1994). Psychological skills for enhancing performance: Arousal regulation strategies. *Medicine y Science in Sports y Exercise*, 26(4), 478–485.
- Hanin, Y. L. (2000). *Emotions in sport*. Human Kinetics.
- Lazarus, R. S. (1993). From psychological stress to the emotions: A history of changing outlooks. *Annual Review of Psychology*, 51, 1–21.
- Lazarus, R. S. (2000). How emotions influence performance in competitive sports. *The Sport Psychologist*, 14(3), 229–252.
- McNair, D. M., Lorr, M., y Droppleman, L. F. (1971). *Manual for the Profile of Mood States (POMS)*. Educational and Industrial Testing Service.
- Morgan, W. P. (1980a). Test of champions: The iceberg profile. *Psychology Today*, 14(12), 92–108.
- Morgan, W. P. (1980b). Profile of Mood States as a predictor of athletic success: The iceberg profile. *Journal of Sports Sciences*, 2(1), 45–53.
- Núñez Prats, A., y García Mas, A. (2018). Relación entre el rendimiento y la ansiedad en el deporte: Una revisión sistemática. *Revista de Psicología del Deporte*, 27(1), 1–35.
- Olmedilla, A., García-Mas, A., y Ortega, E. (2017). Características psicológicas para el rendimiento deportivo en jóvenes jugadores de fútbol, rugby y baloncesto. *Acción Psicológica*, 14(2), 45–56.
- Palatnick, N. (2014). *Ganar y perder también cuentan: Cómo gestionar el triunfo y la derrota*. Educación deportiva en valores. Buenos Aires: Editorial Bonum.
- Pallarés Mestre, M. (1990). Influencia del entorno social en la autoconfianza en jóvenes deportistas. *Revista de Psicología del Deporte*, 9(1), 103–112.
- Robazza, C., y Bortoli, L. (2007). Emotional regulation and performance in sport: An overview. *Journal of Sports Sciences*, 25(7), 663–678.
- Roffé, M. (1999). *Psicología del jugador de fútbol: Con la cabeza hecha pelota*. Buenos Aires: Lugar Editorial.
- Tutte, V., Reche, C., y Álvarez, V. (2020). Evaluación e intervención psicológica en jugadoras de hockey sobre hierba femenino. *Psicología del Deporte*, 29(3), 33–41.
- Vaquero, P. D. (2005). Motivación, incentivos y rendimiento: Estudio de un caso de hockey sobre césped. *Revista de Psicología del Deporte*, 14(2), 99–108.